

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

DESARROLLO DE UNA ESTRUCTURA DE DATOS HÍBRIDA PARA BÚSQUEDA EN
ESPACIOS MÉTRICOS

FRANCISCA MUÑOZ BRAVO

COMISIÓN EXAMINADORA

PROFESOR GUÍA
SR. GONZALO NAVARRO

PROFESOR CO-GUÍA
SR. RICARDO BAEZA-YATES

PROFESOR INTEGRANTE
SR. PATRICIO POBLETE

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN

SANTIAGO DE CHILE
SEPTIEMBRE DE 2002

Resumen

El presente trabajo tuvo como objetivo desarrollar una estructura híbrida para realizar búsquedas por similitud en Espacios Métricos, basada en el árbol de aproximación espacial o SAT y en el concepto de pivotes.

SAT es una estructura de muy buen desempeño en dimensiones altas (donde la búsqueda es más costosa) pero de inferior rendimiento en dimensiones bajas, donde son más eficientes los algoritmos basados en pivotes. Los pivotes son elementos escogidos cuyas distancias a otros elementos se precálculan y almacenan para luego acotar la distancia entre la consulta y aquellos otros elementos.

Tomando en cuenta que SAT no permite utilizar más memoria aunque ésta se encuentre disponible, se propone una estructura basada en SAT que haga uso esta memoria por medio de pivotes bien seleccionados, para aumentar su poder de discriminación especialmente en espacios de baja dimensión. Esto se logra utilizando los pivotes para descartar elementos a medida que se avanza espacialmente por el árbol.

La idea es utilizar, como pivotes para descartar un nodo, los mismos nodos del árbol que se han recorrido para llegar a él. De este modo no se incurre en evaluaciones de distancia adicionales en la construcción ni en la búsqueda, sino que la técnica es puramente un compromiso entre memoria adicional y eficiencia.

Considerando el proceso de construcción y búsqueda en el SAT, se evaluaron dos alternativas. La primera consiste en usar como pivotes los ancestros de cada nodo. La segunda considera, además de los ancestros, los hermanos de los ancestros. Todas estas distancias son conocidas al momento de llegar a un nodo dado.

Además se desarrollaron alternativas donde el total de memoria disponible para pivotes estaba limitada. En este caso se determinó que los pivotes más útiles son los que están más cerca del elemento a eliminar, y se demostró que el SAT modificado utiliza mejor una cantidad dada de memoria que la técnica simple de pivotes. Un beneficio no esperado es que se mejoró el desempeño de SAT incluso en dimensiones altas.

Quiero agradecer a Gonzalo Navarro, mi profesor guía, por la orientación y el apoyo constante; a Sistemas del DCC por hacer posibles los experimentos y a mi madre por su amor incondicional.

Índice General

1	Introducción	1
1.1	Motivación	2
1.2	Objetivo General	3
1.3	Objetivos Específicos	3
1.4	Resumen de Resultados	4
1.5	Organización de la Memoria	4
2	Conceptos Básicos	6
2.1	Espacio Métrico	6
2.2	Maldición de la Dimensionalidad	7

2.3	Algoritmos basados en Pivotes	8
2.4	Algoritmos basados en Particiones Compactas	9
3	Búsqueda por Similitud en Espacios Métricos	10
3.1	Árboles para Funciones de Distancia Discretas	10
3.1.1	BKT: Burkhard-Keller Tree, 1973 [5]	10
3.1.2	FQT: Fixed-Queries Tree, 1994 [2]	11
3.1.3	FHQT: Fixed-Height FQT, 1994 [2, 1]	12
3.1.4	FQA: Fixed Queries Array, 1999 [7]	12
3.2	Árboles para Funciones de Distancia Continuas	13
3.2.1	VPT: Vantage-Point Tree, 1993 [16]	13
3.2.2	MVPT: Multi-Vantage-Point Tree, 1997 [4, 3]	14
3.2.3	VPF: Excluded Middle Vantage Point Forest, 1999 [18]	15
3.2.4	BST: Bisector Tree, 1983 [12]	15
3.2.5	GHT: Generalized-Hyperplane Tree, 1991 [16]	16

3.2.6	GNAT: Geometric Near-neighbor Access Tree, 1995 [4]	16
3.2.7	VT: Voronoi Tree, 1987 [11]	17
3.2.8	MT: M-Tree, 1997 [10]	17
3.2.9	SAT: Spatial Approximation Tree, 1999 [14]	18
3.3	Otras Técnicas	18
3.3.1	AESA: Approximating Eliminating Search Algorithm, 1986 [17]	18
3.3.2	LAESA: Linear AESA, 1994 [13]	19
3.3.3	List of Clusters, 2000 [8]	19
3.4	Consulta por Vecinos más Cercanos	20
4	Algoritmos basados en Pivotes	21
4.1	Selección de Pivotes	23
4.2	Características de un buen Conjunto de Pivotes	25
5	Búsqueda por Aproximación Espacial - SAT	27
5.1	Proceso de Construcción de SAT	28

5.2	Búsqueda en SAT por Radio de Cercanía	29
5.3	Búsqueda en SAT por Vecinos más Cercanos	31
6	SAT1 – Usando los Ancestros Como Pivotes	33
6.1	Descripción de la Idea	33
6.2	Construcción	34
6.3	Búsqueda en SAT1 por Radio de Cercanía	36
6.4	Búsqueda en SAT1 por Vecinos más cercanos	40
6.5	Comparación entre Alternativas de Búsqueda	41
6.6	Cantidad Restringida de Pivotes	43
7	SAT2 – Usando los Ancestros y sus Vecinos como Pivotes	46
7.1	Descripción de la Idea	46
7.2	Construcción	47
7.3	Búsqueda en SAT2 por Radio de Cercanía	49
7.4	Búsqueda en SAT2 por Vecinos más Cercanos	50

7.5	Comparación entre Alternativas de Búsqueda	51
7.6	Cantidad Restringida de Pivotes	53
8	Comparación entre Distintas Estructuras	60
8.1	Comparando las Mejores Alternativas contra SAT	60
8.1.1	Espacio Ocupado	60
8.1.2	Evaluaciones de Distancia	61
8.2	Comparando contra otra Estructura Basada en Pivotes	61
9	Conclusiones	70

Capítulo 1

Introducción

La búsqueda de un elemento en un conjunto dado es y ha sido siempre un problema fundamental de las ciencias de la computación, y prácticamente en toda aplicación computacional se realizan búsquedas de mayor o menor complejidad. Estas búsquedas se han realizado históricamente de manera exacta, es decir, para una consulta determinada, se retornan los elementos que calzan exactamente con la consulta o con alguna de sus características.

Actualmente, con el aumento de disponibilidad de espacio y la evolución de las tecnologías de la información, han surgido grandes repositorios de datos no estructurados como video, audio, etc. donde los esquemas de búsqueda exacta no son suficientes para recuperar elementos.

Algunos ejemplos de áreas en las que ha surgido la necesidad de realizar búsquedas de elementos similares son:

Objetos Multimedia como imágenes, huellas digitales, audio, video. Se puede preguntar por objetos parecidas a la consulta, o que contengan una parte parecida a la consulta. Ejemplos de aplicaciones de este tipo son: reconocimiento de rostros, voz, huellas digitales, y bases de datos multimedia en general.

Biología computacional. Las secuencias de ADN y de proteínas pueden ser modeladas como texto, y se quiere buscar secuencias similares en una base de datos genética, pues los resultados

indicarán secuencias de funcionalidad similar.

Recuperación de Texto. Se quiere buscar documentos semánticamente parecidos a otros, que traten de los mismos temas pero no necesariamente usando las mismas palabras. Hay que tomar en cuenta que los textos pueden ser muy extensos. Otro problema consiste en recuperar textos que contienen faltas de ortografía con una consulta bien escrita. En este caso dada una palabra se quiere recuperar las similares a ella.

Predicción de Funciones. Dada una función histórica en el tiempo (como la Bolsa, por ejemplo), se buscan zonas en el pasado que presenten la misma tendencia actual, tal vez más expandida o contraída en el tiempo, para predecir el comportamiento a futuro.

Clasificación Automática. Para el reconocimiento de patrones en línea (de voz, por ejemplo), es necesario clasificar rápidamente la información de entrada a su correspondiente clase. Esto corresponde a encontrar la clase más similar para cierta información.

Compresión de Audio y Video. Para la transmisión de audio o video, es posible acelerar el traspaso de información enviando sólo unos pocos cuadros base y los trozos de imagen que contengan diferencias significativas. Así, antes de decidir si se envía un cuadro, éste se compara con los ya enviados para establecer su similitud.

Minería de Datos. Se realizan consultas por rango, para encontrar series de tiempo aproximadas o patrones no conocidos de una base de datos.

1.1 Motivación

Para realizar estas búsquedas por similitud, existen variadas estructuras de datos que indexan la información. Estas se pueden construir de dos formas: agrupando los datos espacialmente, o bien usando ciertos elementos como pivotes que permiten descartar comparaciones [9].

El árbol de aproximación espacial o SAT [14], es una estructura bastante nueva (1999) de muy buen desempeño en dimensiones altas (donde el problema de la búsqueda es más complejo) pero de inferior rendimiento en dimensiones bajas (donde el problema de la búsqueda es más simple), donde son más eficientes los algoritmos basados en pivotes.

Tomando en cuenta que SAT no permite utilizar más memoria aunque ésta se encuentre disponible, se propone una estructura basada en SAT que haga uso esta memoria por medio de pivotes

bien seleccionados, apuntando a mejorar su desempeño, sobre todo en dimensiones bajas.

1.2 Objetivo General

El objetivo de esta memoria es desarrollar una estructura híbrida basada en SAT y en el concepto de pivotes, que permita utilizar la memoria disponible, mejorando su desempeño.

Al momento de la construcción del árbol SAT, se deberán elegir algunos elementos para actuar como pivotes, y agregar en la estructura las distancias a estos elementos.

De esta manera, se espera poder aumentar el poder de discriminación de SAT, especialmente en espacios de baja dimensión.

Esto implica estudiar la forma de elegir los pivotes, de asignarlos, cómo realizar la búsqueda, qué hacer cuando se limita la cantidad de memoria disponible, etc.

1.3 Objetivos Específicos

1. Estudiar las distintas alternativas para incorporar pivotes a SAT: Cantidad de pivotes, forma de selección, forma de distribución en el árbol, etc.
2. Implementar las alternativas más prometedoras.
3. Evaluar analítica y experimentalmente el desempeño de estas estructuras.
4. Comparar estas estructuras con otras que ocupen una cantidad similar de memoria.
5. Recomendar qué estructura ocupar en los diferentes escenarios.

1.4 Resumen de Resultados

Al comparar la cantidad de evaluaciones de distancia realizadas por SAT1 y SAT2 sin restricciones de memoria, SAT2 se comporta marcadamente mejor en todos los espacios estudiados. Ambas alternativas tienen mejor desempeño que SAT por el hecho de usar pivotes, lo cual indica que es una buena idea agregar el criterio de pivotes a SAT.

Si se restringe la cantidad de memoria, y se compara SAT1 y SAT2 con una estructura basada en pivotes que utiliza la misma cantidad de memoria, en dimensiones muy bajas, la estructura basada en pivotes utiliza de mejor manera el espacio que SAT1 y SAT2, realizando menos evaluaciones de distancia. A medida que aumenta la dimensión, empeora el desempeño de la estructura de pivotes, y es más conveniente utilizar SAT2. SAT1 no resulta competitivo pues a medida que la cantidad de memoria disponible aumenta, SAT1 no puede hacer uso de ella, pues con poco espacio para pivotes alcanza a almacenar todos los ancestros de los nodos.

1.5 Organización de la Memoria

Esta memoria consiste de 9 capítulos, en que se aborda el tema de la búsqueda en espacios métricos con distintos grados de profundidad, desde revisión bibliográfica y explicación de conceptos hasta el planteamiento y comparación de diversas alternativas de la estructura que combina SAT con el concepto de pivotes.

Una breve descripción del contenido de cada capítulo se presenta a continuación:

- En el primer capítulo se define la motivación y los objetivos de la memoria.
- En el segundo capítulo se abordan los conceptos básicos necesarios para comprender la estructura desarrollada, como espacio métrico, algoritmos de indexación y búsqueda basados en pivotes o en particiones compactas.
- El tercer capítulo consta de la revisión bibliográfica de [9], donde se describen los índices que se han desarrollado hasta el momento para buscar en espacios métricos.

- El cuarto capítulo describe más detalladamente los algoritmos basados en pivotes, así como una medida de eficiencia para comparar distintos conjuntos de pivotes .
- El quinto capítulo describe el proceso de construcción y de búsqueda del árbol de aproximación espacial o SAT.
- En el sexto capítulo se propone una estructura que agrega como pivotes a SAT los ancestros de cada nodo. Se comparan algunas alternativas, y se estudia el comportamiento de los pivotes con memoria restringida.
- El séptimo capítulo propone una estructura similar a la del sexto capítulo, con la diferencia que se consideran como pivotes los ancestros y los hermanos de los ancestros de cada nodo. Como en el capítulo anterior, se comparan algunas alternativas, y se estudia el comportamiento de los pivotes con memoria restringida.
- En el octavo capítulo se comparan los resultados de las mejores alternativas tanto por el espacio ocupado como por la cantidad de evaluaciones de distancia realizadas. Se comparan los resultados tomando en cuenta que la memoria es ilimitada, y luego con memoria acotada.
- El noveno capítulo contiene las conclusiones.

Capítulo 2

Conceptos Básicos

2.1 Espacio Métrico

En todas las aplicaciones mencionadas en la Introducción, se desea realizar una búsqueda por similitud en un repositorio o base de datos no estructurada. Una condición simple de satisfacer, que permite realizar esta búsqueda, es que se pueda conocer la distancia entre los elementos a través de evaluar una función. Esta función de distancia o *métrica* debe satisfacer los axiomas de positividad ($d(x, y) \geq 0$), positividad estricta ($d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$), simetría ($d(x, y) = d(y, x)$) y desigualdad triangular ($d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$).

Se supone que mientras menor sea la distancia entre los elementos, más parecidos serán. Queda así definido el *espacio métrico*, como *un conjunto de elementos y la métrica definida para ellos*.

Evaluar la función de distancia suele ser muy costoso, por lo que se espera que, al momento de realizar la consulta, no se tenga que comparar la misma con todos los elementos de la base de datos, y que la cantidad de evaluaciones de distancia sea mínima. Por esto, la idea es preprocesar la información del repositorio, construyendo una estructura de datos sobre el conjunto de elementos, llamada *índice*, que guarde algunos cálculos de distancia.

La consulta es un elemento q , que no necesariamente forma parte de los elementos almacenados. Esta puede realizarse de dos maneras:

Por rango, donde se define un radio de cercanía r , y se desea recuperar todos los elementos a una distancia menor que r de q .

Por vecinos más cercanos, donde se quiere recuperar los k elementos más cercanos a q en el repositorio.

Se espera realizar la menor cantidad posible de evaluaciones de distancia, utilizando las distancias precalculadas por el índice, sin ocupar una cantidad prohibitiva de espacio.

2.2 Maldición de la Dimensionalidad

En un espacio métrico, lo único que se conoce de los elementos es la distancia definida entre ellos. Si los elementos son puntos en un espacio k -dimensional, se dice que forman parte de un espacio vectorial de k dimensiones. En la práctica, la dimensión k del espacio vectorial puede ser muy distinta de la dimensión *intrínseca* (el número real de dimensiones en las cuales los puntos están contenidos). El concepto de dimensión intrínseca es extensible a todos los espacios métricos e influye exponencialmente en el tiempo ocupado para realizar consultas sobre un espacio dado.

En espacios vectoriales distribuidos uniformemente, la dimensión intrínseca indica la cantidad real de dimensiones en las que se esparce la información. En los espacios métricos, en tanto, la dimensión intrínseca se relaciona con lo contraído o expandido del histograma de distribución de distancias entre los elementos, como se ve en la figura 2.1.

Para dimensiones bajas, existen muchos algoritmos que funcionan de manera eficiente y ocupan cantidades razonables de espacio. La idea general de estos algoritmos es particionar el espacio en varios subconjuntos de elementos, siendo el trabajo del índice descartar subconjuntos utilizando la propiedad de la desigualdad triangular con las distancias previamente calculadas.

Figura 2.1: Histograma de dimensión baja (izquierda), e histograma de dimensión alta (derecha).

A medida que aumenta la dimensión del espacio, los elementos tienden a alejarse y a quedar más o menos a la misma distancia entre sí. Esto genera un histograma con una media mayor y una varianza menor que para dimensiones bajas. El problema que se produce cuando aumenta la media, es que al estar más alejados los elementos, hay que utilizar un radio de búsqueda mayor para retornar la misma cantidad de elementos que en dimensiones menores. En tanto que una varianza pequeña implica que se encontrarán muchos elementos a una distancia similar, lo cual dificulta el descarte de subconjuntos, pues todos tenderán a agruparse en una misma región.

En dimensiones intrínsecas altas, los índices mencionados dejan una gran cantidad de elementos sin descartar, lo que resulta en una gran cantidad de evaluaciones de distancia de elementos que están muy lejos de formar parte de la respuesta final [9].

2.3 Algoritmos basados en Pivotes

Una manera clásica de abordar el problema de la búsqueda por similitud es ocupando pivotes, o elementos destacados de la base de datos. Estos se usan para descartar otros elementos sin tener que evaluar las distancias entre ellos y la consulta.

Al construir el índice, se selecciona una cantidad k de pivotes, o elementos destacados, y para cada elemento x de la base de datos se guarda la distancia a la que está de estos pivotes.

Al realizar la búsqueda de los elementos similares a la consulta q , se evalúan las distancias entre ésta y todos los pivotes. Esto, junto a la propiedad de desigualdad triangular, permite descartar los elementos que no podrían estar lo suficientemente cerca de la consulta como para formar parte de la respuesta. Esto es, se descartan los elementos x que cumplen $r < |d(x, p_i) - d(q, p_i)|$ pues $|d(x, p_i) - d(q, p_i)| \leq d(q, x)$.

Estos conceptos se explican con más detalle en el capítulo 4.

2.4 Algoritmos basados en Particiones Compactas

Otra manera de abordar el problema de la búsqueda por similitud es dividiendo el espacio en zonas lo más compactas posibles, donde se guarda un elemento representante o centro para cada zona, más algunos datos extra que permiten descartar rápidamente la zona en tiempo de búsqueda. Para delimitar una zona se pueden ocupar dos criterios:

Area de Voronoi, donde se selecciona un conjunto de centros y se clasifican los elementos según su centro más cercano, donde las áreas quedan limitadas por hiperplanos. Sea $c_1 \dots c_m$ el conjunto de centros. En tiempo de búsqueda se evalúa la distancia de la consulta q a cada uno de los centros ($d(q, c_1) \dots d(q, c_m)$), se escoge el centro c más cercano a q , y se descartan todos los centros c_i donde se cumpla que $d(q, c) + 2r < d(q, c_i)$, puesto que su área de Voronoi no tendrá intersección con la bola de la consulta q .

Radio Cobertor, donde $cr(c_i)$ es la distancia máxima entre c_i y un elemento en su zona. Si $d(q, c_i) - r > cr(c_i)$, entonces no es necesario considerar la zona i .

Capítulo 3

Búsqueda por Similaridad en Espacios Métricos

En esta revisión bibliográfica [9] se explican los índices existentes para estructurar espacios métricos y cómo se usan para búsqueda por rango. Finalmente se mostrará cómo se adapta cualquier algoritmo para búsqueda por vecinos más cercanos.

La figura 3.1 muestra la clasificación de los índices según sus características más importantes.

3.1 Árboles para Funciones de Distancia Discretas

3.1.1 BKT: Burkhard-Keller Tree, 1973 [5]

Construcción: Se elige un pivote al azar para ser la raíz del árbol. Se agrupan los elementos en las distintas ramas del árbol según sea su distancia discreta a la raíz. De manera recursiva, para el conjunto de cada rama, se elige un pivote que pertenezca al conjunto y el resto de los elementos se ordena según cuál sea su distancia al pivote. El árbol resultante tiene n

Figura 3.1: Taxonomía de los algoritmos existentes.

elementos.

Búsqueda: Al realizarse la consulta q de radio r , se comienza en la raíz, se ingresa a todas las ramas i que cumplan $d(p, q) - r \leq i \leq d(p, q) + r$, y así recursivamente por cada subárbol. Cada vez que se encuentra un elemento u que cumpla $d(q, u) \leq r$, se reporta u .

3.1.2 FQT: Fixed-Queries Tree, 1994 [2]

Construcción: La idea es similar a BKT, sólo que todos los elementos están en las hojas y se utiliza un mismo pivote (que no necesariamente pertenece al conjunto indexado) por nivel. Así sólo es necesario realizar una evaluación de distancia por nivel.

Búsqueda: Similar a BKT, reportando sólo elementos de las hojas.

Figura 3.2: Ejemplo de BKT. Los pivotes son diferentes en cada nivel.

3.1.3 FHQT: Fixed-Height FQT, 1994 [2, 1]

Construcción: Hay un solo pivote por nivel al igual que en FQT, pero en este caso todas las hojas se encuentran al mismo nivel. El tamaño del árbol es $O(n) \cdot O(nh)$, donde h es la altura del árbol. La altura óptima es $O(\log n)$, la cual no se puede alcanzar en la práctica por consideraciones de espacio.

Búsqueda: Igual a FQT.

3.1.4 FQA: Fixed Queries Array, 1999 [7]

Construcción: El FQA es una representación compacta del FHQT en forma de arreglo. Si se recorren de izquierda a derecha las hojas del FHQT y se guardan los valores en un arreglo, el resultado es un FQA. Se guardan las secuencias de distancias de los elementos a los pivotes en orden lexicográfico, para así poder simular cualquier recorrido del árbol en el arreglo. Se ocupa menos espacio que en el FHQT, por lo que se pueden definir más pivotes, lo que genera una búsqueda más eficiente.

Figura 3.3: Ejemplo de FQT. Se usa el mismo pivote en cada nivel.

Búsqueda: se buscan los mismos rangos que en el FHQT, pero de manera binaria en la secuencia que contiene las distancias del elemento a los pivotes.

3.2 Árboles para Funciones de Distancia Continuas

3.2.1 VPT: Vantage-Point Tree, 1993 [16]

Construcción: Se elige al azar un pivote para ser la raíz del árbol, y se calcula la mediana M de las distancias de los elementos restantes del conjunto. Los elementos menores o iguales que la mediana se insertan a la izquierda de la raíz, y los mayores a la derecha. Para cada subárbol se realiza el mismo procedimiento recursivamente. El árbol resultante es balanceado.

Búsqueda: Se calcula $d = d(q, p)$. Si $d - r \leq M$, ingresamos al subárbol izquierdo, y si $d + r > M$ entramos en el subárbol derecho, tomando en cuenta que estas condiciones no son excluyentes. El desempeño de esta estructura es bueno sólo si el radio de búsqueda r es muy pequeño o la dimensión es baja.

Figura 3.4: Ejemplo de FHQT. Se usa el mismo pivote en cada nivel, y las hojas se encuentran todas en el mismo nivel.

FQA

u11	u7	u15	u14	u4	u6	u1	u10	u5	u13	u3	u12	u2	u9	u8
0	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5	6
4	3	3	4	5	5	3	6	0	5	6	7	7	7	7

Figura 3.5: Ejemplo de FQA. Equivalente al FHQT en forma de arreglo, por lo que ocupa menos espacio.

3.2.2 MVPT: Multi-Vantage-Point Tree, 1997 [4, 3]

Construcción: Es la extensión de VPT a árboles *m-arios* usando $m - 1$ percentiles uniformemente distribuidos en lugar de la mediana. Otra idea es utilizar más de un elemento por nodo. El árbol resultante es balanceado como en VPT.

Búsqueda: Se ingresa a las ramas donde la consulta cumple la condición de los percentiles.

Figura 3.6: Ejemplo de VPT con raíz u_{11} . El círculo punteado corresponde a la mediana M usada para la raíz. A la derecha se ve el árbol resultante.

3.2.3 VPF: Excluded Middle Vantage Point Forest, 1999 [18]

Construcción: Es otra generalización de los VPT. La idea es excluir en cada nivel los elementos a distancia intermedia al pivote que está haciendo de raíz del árbol, dejando como hijo izquierdo los elementos más cercanos a la raíz, y como hijo derecho a los elementos más lejanos. Un segundo árbol es construido con la sección excluida, y así se va conformando el bosque.

Búsqueda: Al buscar con el radio adecuado, se elimina el backtracking de tener que revisar varias ramas del árbol, a cambio de tener que revisar todos los árboles del bosque. El problema para lograr un buen desempeño el radio de búsqueda debe ser muy pequeño.

3.2.4 BST: Bisector Tree, 1983 [12]

Construcción: Para cada nodo, se seleccionan dos centros, c_1 y c_2 . Los elementos más cercanos a c_1 se insertan en la rama izquierda, y los elementos más cercanos a c_2 se insertan en la rama derecha. Para cada uno de los centros se guarda su radio cobertor (la distancia máxima del centro a cualquier elemento de su subárbol).

Búsqueda: Se ingresará en un subárbol si $d(q, c_i) - r$ no es mayor que el radio cobertor de c_i . Así, se descartan las ramas si la bola de la consulta no intersecta la bola que contiene los elementos de esa rama.

Figura 3.7: Ejemplo del primer nivel de BST o GHT y una consulta q . Ya sea usando el criterio de radio cobertor (BST) o hiperplano (GHT), ambos subárboles deben ser considerados.

3.2.5 GHT: Generalized-Hyperplane Tree, 1991 [16]

Construcción: Es idéntico en construcción a BST.

Búsqueda: El criterio de descarte es el hiperplano entre c_1 y c_2 en lugar del radio cobertor. Se entrará al subárbol izquierdo si $d(q, c_1) - r < d(q, c_2) + r$ y al subárbol derecho si $d(q, c_2) - r \leq d(q, c_1) + r$, tomando en cuenta que las condiciones no son excluyentes.

3.2.6 GNAT: Geometric Near-neighbor Access Tree, 1995 [4]

Construcción: Es una extensión de GHT a árboles m -arios. Para el primer nivel se seleccionan m centros $c_1 \dots c_m$ asociando a cada centro los elementos más cercanos a él. En cada nodo se guarda una tabla de rangos que guarda la distancia mínima y máxima de cada centro al resto de las subdivisiones.

Búsqueda: La consulta q se compara con los centros c_i , descartando los centros que por desigualdad triangular no pueden contener el resultado, con los datos de la tabla de rango. El proceso se repite hasta que ningún otro centro puede ser descartado, y los resultantes se revisan recursivamente. Ver figura 3.8

Figura 3.8: Ejemplo del primer nivel de GNAT con $m = 4$.

3.2.7 VT: Voronoi Tree, 1987 [11]

Construcción: Se propone como una mejora a BST, con 2 o 3 elementos y ramas por nodo. Al crear un nuevo nodo que debe contener un nuevo elemento a insertar, también se agrega el elemento más cercano del padre. El resultado es un árbol más balanceado que BST, de mejor desempeño.

Búsqueda: Como BST.

3.2.8 MT: M-Tree, 1997 [10]

Construcción: Es de construcción similar a GNAT. Se escoge un conjunto de centros representativos, asociando cada elemento a su centro más cercano, y guardando su radio cobertor. Al insertar un nuevo elemento, se elige el "mejor" subárbol, que es el que minimice la expansión del radio cobertor. El árbol resultante es balanceado, pues crece de la misma forma que un árbol B (B-tree).

Búsqueda: Es más similar a BST, se ingresa a las clases y se revisa si intersecta la bola de la consulta con la bola de la clase.

3.2.9 SAT: Spatial Approximation Tree, 1999 [14]

Construcción: Un elemento p es seleccionado como raíz del árbol y conectado a un conjunto de "vecinos" N , que son los elementos del conjunto tales que están más cerca de p que cualquier otro elemento del conjunto N . Los elementos fuera de $N \cup p$ son asignados al elemento más cercano a ellos en N . Cada elemento de N es recursivamente la raíz de un nuevo subárbol que contiene a sus "vecinos".

Búsqueda: Al realizar la búsqueda exacta partiendo por x , el principio es el siguiente: *"Si hay algún elemento más cerca de la consulta que x , hay algún vecino de x más cerca de la consulta que x ".* Así, para cada raíz, se avanza por la rama que más se aproxime a la consulta. Para consultas asociadas a un radio r , se debe entrar a ciertas ramas del árbol aunque no sean las que más se acerquen a la consulta, pero que finalmente nos lleven a un vecino lo suficientemente cercano a la consulta como para formar parte del resultado.

3.3 Otras Técnicas

3.3.1 AESA: Approximating Eliminating Search Algorithm, 1986 [17]

Construcción: Es una matriz de $n \times n$, con todas las $n(n-1)/2$ distancias precalculadas entre los elementos del espacio. Esta estructura se desempeña un orden de magnitud mejor que las ya mencionadas, por la gran cantidad de información que almacena, lo cual la hace prohibitiva en muchos casos de la vida real.

Búsqueda: Se elige un pivote p al azar y se calcula la distancia $d(q, p)$, eliminando todos los elementos que, por desigualdad triangular con p , no puedan pertenecer al resultado. Se elige el siguiente pivote entre los elementos restantes, repitiéndose el proceso.

Figura 3.9: Ejemplo de la primera iteración de AESA. Los elementos entre los dos anillos centrados en u_{11} califican para la siguiente iteración.

3.3.2 LAESA: Linear AESA, 1994 [13]

Construcción: Es una versión de AESA con un conjunto fijo de k pivotes, para disminuir el espacio y tiempo de construcción.

Búsqueda: Para descartar elementos se compara la consulta con los pivotes, de la misma manera que con AESA. Una vez agotados los pivotes, los elementos restantes se comparan exhaustivamente.

3.3.3 List of Clusters, 2000 [8]

Construcción: Se eligen centros al azar, y se eligen los k elementos más cercanos al centro. Así se determinan los elementos que se asocian a determinado centro, dando preferencia a los primeros centros en caso de traslape, hasta cubrir todo el espacio. El resultado es una lista enlazada de bolas, con buen desempeño en dimensiones altas.

Búsqueda: La consulta se compara con el primer elemento de la lista y se revisan las intersecciones producidas, esto es, si quedó dentro del cluster, fuera, o parte dentro y parte fuera. Se revisan exhaustivamente sólo los clusters relevantes.

Figura 3.10: Ejemplo de Clusters con centros c_1 , c_2 y c_3 , donde r_i corresponde a la distancia del centro c_i al elemento más lejano de su bola.

3.4 Consulta por Vecinos más Cercanos

Los algoritmos revisados anteriormente responden consultas por rango. Para realizar consultas por vecinos más cercanos, la solución se construye sobre consultas por radio, y es aplicable a todas las estructuras que se han explicado. Las maneras de abordar este problema se presentan a continuación:

1. **Radio creciente:** Se realiza la consulta q con un radio fijo r , y se revisa la cantidad de elementos retornados por ella. Si son muy pocos, se incrementa r y se repite el proceso. El problema es con qué velocidad incrementar el radio, pues si éste aumenta muy rápido, se buscarán demasiados elementos, en tanto si se incrementa muy lento, se buscará demasiadas veces.
2. **Backtracking con radio decreciente:** Se comienza la búsqueda con radio infinito. Se entra en todas las ramas o clases hasta obtener la cantidad necesaria de vecinos cercanos. A medida que se van encontrando elementos más cercanos a q , éstos se ingresan al conjunto de candidatos, se eliminan los más lejanos, y disminuye el radio de búsqueda. Por esto, es importante encontrar rápidamente los elementos más cercanos a q , pues se reducirá antes el radio de búsqueda, evitando revisar elementos de más.
3. **Backtracking por prioridad:** La idea es resolver los nodos más prometedores primero. Se mantienen en una cola los posibles subárboles que pueden ser recorridos. Por ejemplo, serán más prometedores los árboles con menor cota inferior de distancia a q . Al comienzo se ingresa la raíz del árbol. En cada paso se extrae el elemento más prometedor de la cola, y al extraer un elemento de la misma, se procesa y se insertan los subárboles relevantes resultantes. El proceso se repite hasta vaciar la cola.

Capítulo 4

Algoritmos basados en Pivotes

Muchos de los algoritmos usados para construir los índices están basados en el uso de pivotes, como por ejemplo Burkhard-Keller Tree (BKT) [5], Fixed-Queries Tree (FQT) [2], Fixed-Height FQT (FHQT) [2, 1], Fixed Queries Array (FQA) [7], Vantage-Point Tree (VPT) [16], Multi-Vantage-Point Tree (MVPT) [4, 3], Excluded Middle Vantage Point Forest (VPF) [18], Approximating Eliminating Search Algorithm (AESA) [17] y Linear AESA (LAESA) [13]. En todos estos algoritmos los pivotes son elementos destacados de la base de datos, que se usan para descartar otros elementos sin tener que evaluar las distancias entre ellos y la consulta.

En general la idea es la siguiente: Al construir el índice, se selecciona una cantidad k de pivotes, o elementos destacados $p_1 \dots p_k$, y para cada elemento x de la base de datos se guarda la distancia a la que está de estos pivotes ($d(x, p_1) \dots d(x, p_k)$). Al realizar la búsqueda de los elementos similares a la consulta q , se evalúan las distancias entre ésta y todos los pivotes ($d(q, p_1) \dots d(q, p_k)$), y usando estas distancias junto a la propiedad de desigualdad triangular, se descartan los elementos que no podrían estar lo suficientemente cerca de la consulta.

En una búsqueda por rango, interesa recuperar todos los elementos que satisfagan $r \geq d(q, x)$. Para descartar un elemento x por medio de un pivote p_i sin tener que compararlo con la consulta q , se aplica la desigualdad triangular de la siguiente manera:

$$d(q, p_i) - d(x, p_i) \leq d(q, x)$$

$$d(x, p_i) - d(q, p_i) \leq d(q, x)$$

donde, como se cumplen ambas condiciones, el resultado es una cota inferior para la distancia entre q y x .

$$|d(x, p_i) - d(q, p_i)| \leq d(q, x)$$

Si esta cota inferior es mayor que r , la distancia entre q y x también lo será, por lo que no es necesario evaluar la distancia $d(q, x)$ (recordar que éste es el proceso costoso, pues $d(x, p_i)$ y $d(q, p_i)$ ya están calculadas), pues ya se sabe que x no está lo suficientemente cerca de q para ser parte de la respuesta.

$$r < |d(x, p_i) - d(q, p_i)| \leq d(q, x)$$

Al aplicar este criterio con todos los pivotes $p_1 \dots p_k$, sólo se evalúa la distancia de la consulta un grupo reducido de elementos: los pivotes y los elementos que no se pueden descartar.

Figura 4.1: Ejemplo de pivotes donde la intersección de los pivotes u_{11} y u_8 retorna los elementos u_5 y u_{12} .

El costo de generar un conjunto factible de elementos descartando el resto con pivotes es llamado "complejidad interna", en tanto que el costo de revisar exhaustivamente este conjunto para encontrar la respuesta corresponde a la "complejidad externa".

Si se aumenta la cantidad de pivotes (decrece la *complejidad externa* y aumenta la *complejidad interna*), hay posibilidades de eliminar más elementos y mejora el desempeño de la estructura, con el costo asociado de utilizar más memoria. En la figura 4.1 se observan las particiones del espacio producidas por dos pivotes, para acotar los subconjuntos de elementos a retornar para una consulta q .

El concepto de pivotes se puede también implementar usando un árbol, en que los hijos están ordenados según su distancia a los pivotes, permitiendo descartar subárboles completos durante la búsqueda.

Se ha demostrado [9] usando distintos criterios de selección de pivotes, que en general estas estructuras funcionan bien con radios de búsqueda pequeños o en espacios de dimensiones bajas, pero a medida que el radio o la dimensión crece, el espacio que ocupan se torna inmanejable.

4.1 Selección de Pivotes

Está demostrado [6] que distintas maneras de seleccionar el conjunto de pivotes afectan de manera importante el desempeño del índice al momento de realizar la búsqueda. Así, entre dos conjuntos de pivotes del mismo tamaño, el conjunto de pivotes mejor elegido reducirá el tiempo de búsqueda. O visto de otra manera, un pequeño pero bien escogido grupo de pivotes resulta igual de eficiente que un grupo más grande pero elegido al azar.

Mientras más elementos puedan ser descartados en tiempo de búsqueda con el conjunto de pivotes, menor será el conjunto de elementos que deben ser comparados directamente con la consulta para ver si satisfacen la condición de rango.

Si tenemos un sólo pivote p_1 , se sabe que la distancia $d(x, q)$ no puede ser menor que $|d(x, p_1) - d(q, p_1)|$ por desigualdad triangular. Luego si se define $D_1(x, q) = |d(x, p_1) - d(q, p_1)|$, sabemos

que siempre $D_1(x, q) \leq d(x, q)$ y que si $D_1(x, q) > r$, el elemento se puede descartar. Con k pivotes, se define

$$D_k(x, q) = \max_{1 \leq i \leq k} |d(q, p_i) - d(x, p_i)|$$

y si el pivote p_i descarta al elemento x , se tiene

$$r < |d(q, p_i) - d(x, p_i)| \leq D_k(x, q) \leq d(x, q)$$

Luego, podemos descartar el elemento x si $D_k(x, q) > r$.

D resulta ser una cota inferior de las distancias entre los elementos, calculada a través de los pivotes, y se puede usar como un indicador de la calidad del conjunto de pivotes elegidos.

La figura 4.2 muestra los histogramas de $D_k(x, q)$ y $d(x, q)$ con la distribución de distancias de todos los elementos respecto a la consulta q . El área achurada es la cantidad de elementos que deberán compararse directamente contra q en una consulta por radio r . El área doblemente achurada es la cantidad de elementos que se recuperarán.

Figura 4.2: Intersección de los histogramas de $D(q, x)$ (las distancias producidas por los pivotes) y $d(q, x)$ (las distancias reales).

En circunstancias ideales, el histograma de D_k debería ser lo más parecido posible al real, y así el conjunto retornado sería bastante similar al de la respuesta final, minimizando la cantidad de evaluaciones de distancia a realizar.

Una manera de mejorar el histograma de D_k es agregar más pivotes para aumentar la media. Como D_k es el máximo de las diferencias entre los elementos y los pivotes, al agregarse más

pivotes, se tendrán más valores entre los cuales calcular el máximo, y este será mayor. Al aumentar la media del histograma, se acerca más al real, y mejora su capacidad de descartar elementos.

Esta misma idea permite decir que un conjunto de pivotes es mejor que otro si la media de su D_k es mayor. De modo que en vez de agregar más pivotes aleatorios para aumentar la media de D , se pueden elegir los pivotes que maximicen esa media, obteniéndose el mismo efecto usando menos memoria.

Con respecto al comportamiento de D_k en diferentes dimensiones, se ha demostrado experimentalmente [9] lo siguiente:

- A medida que la dimensión crece, el histograma de d se mueve hacia la derecha. El histograma de D_k , en tanto, permanece en su posición para una cantidad de pivotes k fija.
- Si se aumenta por mucho el número de pivotes, el histograma de D se mueve ligeramente a la derecha. Esto resulta efectivo en dimensiones bajas donde D y d se encuentran más cerca, pero no sirve en dimensiones altas.

4.2 Características de un buen Conjunto de Pivotes

Se ha demostrado [6], estudiando las características de buenos conjuntos de pivotes, que los buenos pivotes son *outliers* (aunque no todos los *outliers* son buenos pivotes) y son elementos que cumplen las siguientes propiedades:

- Se encuentran alejados entre sí. Es decir, la media de la distancia entre pivotes es mayor que la media de la distancia entre elementos cualquiera del espacio
- Se encuentran alejados del resto de los elementos del espacio

Los pivotes deben estar alejados entre ellos, pues dos pivotes muy cercanos descartarán prácticamente los mismos elementos. Por otro lado, los pivotes que se encuentran más alejados de la

mayoría de los elementos tienden a retornar diferencias de distancias más similares a las reales que pivotes más cercanos. [6]

Capítulo 5

Búsqueda por Aproximación Espacial - SAT

Este algoritmo no se basa en el uso de pivotes para determinar los conjuntos de candidatos que podrían ser los más similares a la consulta, sino en la idea de realizar una aproximación espacial a estos elementos similares por medio de sus "vecinos" y los "vecinos" de estos mismos.

SAT es conocido por funcionar muy bien en dimensiones altas, ocupando una cantidad fija de espacio. En dimensiones bajas, en cambio, su desempeño es bastante malo comparado con las estructuras construidas con pivotes.

Otra de las ventajas de SAT es que en esta estructura no se necesitan ajustar parámetros según la aplicación para mejorar su desempeño. Esto simplifica su uso por parte de personas de cualquier ámbito científico que quieran realizar búsquedas por similitud sin preocuparse de alimentar de información especial al índice.

5.1 Proceso de Construcción de SAT

Para construir el SAT de un conjunto de elementos S , se selecciona un elemento a perteneciente a S al azar para ser la raíz del árbol. Luego se selecciona un conjunto adecuado $N(a)$ de vecinos que satisfagan la siguiente propiedad:

$$(\text{dado } a, S) \forall x \in S, x \in N(a) \Leftrightarrow \forall y \in N(a) - \{x\}, d(x, y) > d(x, a)$$

Esto es, que los vecinos de a forman un conjunto tal que cualquier vecino está más cerca de a que de cualquier otro vecino.

Para encontrar el menor conjunto de vecinos $N(a)$ posible se aplica la siguiente heurística: comenzamos con el nodo inicial a , y su conjunto de candidatos a vecinos que corresponde al resto de S . Ordenamos los candidatos según su distancia a a . Luego, comenzamos a agregar nodos a $N(a)$ (inicialmente vacío). Cada vez que agregamos un elemento b , revisamos si está más cerca de algún elemento de $N(a)$ que de a mismo. Si ése no es el caso, agregamos b a $N(a)$. Con esto ya se tiene un conjunto conveniente de vecinos.

Ahora hay que decidir en qué vecinos poner el resto de los nodos. Se agrega cada nodo que no está en $\{a\} \cup N(a)$ en el conjunto de su elemento más cercano en $N(a)$. Observar que esto requiere de una segunda pasada una vez que $N(a)$ quede completamente determinado.

Tenemos entonces que a está listo, y procedemos recursivamente en todos sus vecinos, cada uno con los elementos de su conjunto de vecinos posibles.

Se ahorra algo de tiempo de búsqueda al guardar en cada nodo a su *radio cobertor* $R(a)$, esto es, la distancia máxima entre a y cualquier elemento del subárbol del cual a es raíz.

En la figura 5.1 se describe el algoritmo.

```

BuildTree (Nodo  $a$  , Conjunto de nodos  $S$ )

 $N(a) \leftarrow \emptyset$  /* vecinos de  $a$  */
 $R(a) \leftarrow 0$  /* radio cobertor */
Ordenar  $S$  por distancia creciente con respecto a  $a$ 
para  $v \in S$  haga
     $R(a) \leftarrow \max(R(a), d(v, a))$ 
    si  $\forall b \in N(a), d(v, a) < d(v, b)$  luego  $N(a) \leftarrow N(a) \cup \{v\}$ 
para  $b \in N(a)$  haga  $S(b) \leftarrow \emptyset$  /* subárboles */
para  $v \in S - N(a)$  haga
    Sea  $c \in N(a)$  el elemento que minimiza  $d(v, c)$ 
     $S(c) \leftarrow S(c) \cup \{v\}$ 
para  $b \in N(a)$  haga BuildTree ( $b, S(b)$ ) /* construye subárboles */

```

Figura 5.1: Algoritmo de construcción de SAT, donde inicialmente se invoca $BuildTree(a, S - \{a\})$. La información almacenada por la estructura es la raíz a y los valores de los nodos de $N()$ y $R()$.

5.2 Búsqueda en SAT por Radio de Cercanía

Dado el algoritmo de construcción, para encontrar un elemento $q \in S$ bastaría partir de la raíz y entrar siempre en el vecino más cercano a q , hasta dar con él. El problema general es buscar un elemento q que no necesariamente está en S , con una tolerancia r .

En lugar de buscar la consulta q que no pertenece a la base de datos, se pretenderá que se está buscando un elemento $q' \in S$ tal que $d(q, q') \leq r$. No conocemos q' , pero por la desigualdad triangular tenemos que para cualquier x del universo, $d(x, q) - r \leq d(x, q') \leq d(x, q) + r$.

Por lo tanto en lugar de sólo avanzar por el vecino más cercano, se hace lo siguiente: Se determina el vecino más cercano c de q entre los elementos de $\{a\} \cup N(a)$. Luego se ingresa a todos los vecinos de $b \in N(a)$ tal que $d(q, b) \leq d(q, c) + 2r$. No son los elementos más cercanos pero están cerca de ser los más cercanos. Es decir no se avanza sólo por los vecinos que se acercan a la consulta sino que ahora está permitido alejarse a lo más una distancia $2r$ para asegurar que no se están dejando fuera elementos que caen dentro del radio de búsqueda. En otras palabras, sabemos que por desigualdad triangular se cumple $d(b, q) - r \leq d(b, q')$ y $d(c, q') \leq d(c, q) + r$. Si un vecino b satisface $d(q, b) > d(q, c) + 2r$, se cumple además $d(q', b) \geq d(q, b) - r > d(q, c) + r \geq d(q', c)$.

Así, q' no podría haber sido insertado en el subárbol de b pues $d(q', b) > d(q', c)$.

```

RangeSearch (Nodo  $a$  , Consulta  $q$  , Radio  $r$  , Distancia  $mind$  )

si  $d(a, q) \leq R(a) + r$  luego
  si  $d(a, q) \leq r$  luego Reporte  $a$ 
   $mind \leftarrow \min \{mind\} \cup \{d(c, q), c \in N(a)\}$ 
  para  $b \in N(a)$  haga
    si  $d(b, q) \leq mind + 2r$  luego RangeSearch ( $b, q, r, mind$ )

```

Figura 5.2: Algoritmo de búsqueda para SAT, donde a es la raíz del árbol. Inicialmente se invoca $RangeSearch(a, q, r, d(a, q))$.

Esta condición puede hacerse más estricta para ingresar a menos ramas, con la seguridad de no dejar fuera subárboles donde pudiera estar la respuesta de la siguiente manera: En un proceso de búsqueda que nos lleve a un nodo a , para cualquier a' en el camino, se escoge el más cercano a q entre $\{a'\} \cup N(a')$. Por lo tanto, para cualquier nodo a alcanzado en la búsqueda, tenemos que q está más cerca de a que de cualquier ancestro a' o cualquier vecino de estos ancestros. Luego, si llamamos $A(a)$ al conjunto de los ancestros de a , se pueden descartar los $x \in N(a)$ tales que

$$d(q, x) > 2r + \min\{d(q, c), c \in \{a'\} \cup N(a'), a' \in A(a)\}$$

pues por desigualdad triangular se puede demostrar que ningún q' con $d(q, q') \leq r$ puede quedar guardado en el subárbol de x .

Así, durante la búsqueda se almacena la distancia mínima $mind$ a q alcanzada hasta el momento, incluyendo ancestros y vecinos de ancestros. Sólo se ingresa a vecinos $N(a)$ que estén más cerca que $mind + 2r$ de q .

Finalmente el radio cobertor $R(a)$ es usado para disminuir el costo de búsqueda de la siguiente manera: Nunca se entra a un subárbol tal que $d(q, a) > R(a) + r$, puesto que no habrán elementos útiles allí. En la figura 5.2 se describe el algoritmo.

Figura 5.3: Ejemplo de SAT de raíz u_{11} y los recorridos que se realizan para llegar a la query q en una consulta por rango.

5.3 Búsqueda en SAT por Vecinos más Cercanos

También se puede realizar una búsqueda de vecinos más cercanos simulando una búsqueda por rango donde el radio de búsqueda disminuye a medida que se obtiene más y más información. Para resolver consultas del vecino más cercano, se comienza con $r = \infty$, y se reduce r cada vez que se realiza una comparación que retorne una distancia menor que r . Finalmente se reporta el elemento más cercano de los observados durante la búsqueda.

Para consultas por los k vecinos más cercanos a q , se mantiene una cola de prioridad con los k elementos más cercanos a q que se han visto (las mejores respuestas hasta ahora). El radio r es la distancia entre q y el elemento más alejado de la cola. Cada vez que aparece un nuevo candidato, se inserta a la cola desplazando otro elemento, por tanto se reduce el radio r . Al final del proceso, esta cola contendrá la respuesta, esto es, los k elementos más cercanos a q de la base de datos (ver sección 3.4).

En este caso, al contrario de la búsqueda por radio de cercanía, sí importa el orden en que se revisan las ramas del árbol dado que, si se encuentran antes elementos cercanos, se reducirá más rápidamente el radio de búsqueda y se ingresará a menos subárboles. Por esto, para encontrar rápidamente elementos cercanos, se ordenan los subárboles de SAT en una cola, por promisoriedad.

```

NN-Search (Arbol  $a$  , Consulta  $q$  , Vecinos a recuperar  $k$  )

 $Q \leftarrow \{(a, \max(0, d(q, a) - R(a)), d(q, a))\}$  /* subárboles prometedores */
 $A \leftarrow \emptyset$  /* mejor respuesta hasta ahora */
 $r \leftarrow \infty$ 
mientras  $Q$  no esté vacío
     $(b, t, m) \leftarrow$  elemento en  $Q$  con menor  $t$ ,  $Q \leftarrow Q - \{(b, t, m)\}$ 
    si  $t > r$  luego Retornar la respuesta  $A$  /*criterio de parada*/
     $A \leftarrow A \cup \{(b, d(q, b))\}$ 
    si  $|A| = k + 1$  luego
         $(c, \max d) \leftarrow$  elemento de  $A$  con mayor  $\max d$ ,  $A \leftarrow A - \{(c, \max d)\}$ 
    si  $|A| = k$  luego
         $(c, \max d) \leftarrow$  elemento de  $A$  con mayor  $\max d$ ,  $r \leftarrow \max d$ 
     $m \leftarrow \min\{m\} \cup \{d(c, q), c \in N(b)\}$ 
    para  $v \in N(b)$  haga
         $Q \leftarrow Q \cup \{(v, \max(t, m/2, d(q, v) - R(v)), m)\}$ 
Retornar la respuesta  $A$ 

```

Figura 5.4: Algoritmo para buscar los k elementos más cercanos a q en SAT. A es una cola de prioridad de pares (*nodo, distancia*) ordenado por *distancia* creciente. Q es una cola de prioridad de triples (*nodo, mincota, mind*) ordenado por *mincota* creciente.

Qué tan promisorio es un subárbol, y cómo puede ser descartado, se puede determinar en este caso de dos maneras:

1. Dado que se calcula el vecino más cercano $c \in N(a)$, y luego se entra a los vecinos $b \in N(a)$ tal que $d(q, b) - d(q, c) \leq 2r$, tenemos que no se ingresa en los subárboles que tienen por raíz b si no se cumple $(d(q, b) - d(q, c))/2 \leq r$. De hecho, c es calculado sobre los vecinos de todos los ancestros.
2. Por la cota inferior de la distancia entre q y un elemento del subárbol. Esto es, $d(q, b) - R(b) \leq r$.

Inicialmente se inserta todo el SAT en la cola de prioridad de subárboles, e iterativamente se extrae el subárbol más promisorio, se procesa su raíz, y se insertan todos sus subárboles a la cola. Esto se repite hasta que la cola se vacíe o se pueda descartar al elemento más promisorio.

Capítulo 6

SAT1 – Usando los Ancestros Como Pivotes

6.1 Descripción de la Idea

Figura 6.1: Ejemplo de árbol SAT1; en cada nodo se guardan las distancias a los ancestros. En particular el nodo u_6 almacena las distancias a u_5 , u_7 y u_1 , en ese orden.

Al construir el árbol SAT, para determinar el menor conjunto de vecinos de la raíz a , se ordenan todos los elementos con respecto a ella (por lo tanto se calculan esas distancias). Una vez encontrados los vecinos $N(a)$, el resto de los elementos se distribuye entre los mismos vecinos para seguir construyendo los subárboles recursivamente. Para esto, se compara cada elemento con los vecinos de la raíz para ver a qué grupo corresponde.

Este proceso se repite para cada vecino de la raíz recursivamente, generándose una serie de evaluaciones de distancia que en SAT no se almacenan de ninguna manera. En particular, se conocen las distancias de los elementos a todos sus ancestros.

La idea de SAT1 es guardar las distancias de los elementos a sus ancestros a medida que se van calculando, generando un árbol de aproximación espacial con discriminación por pivotes, como se ve en la figura 6.1

Es importante notar que la estructura y distribución de los nodos de SAT1 es la misma que en SAT (salvo el almacenamiento de los pivotes), y que se realiza la misma cantidad de evaluaciones de distancia para construir ambos árboles.

De esta manera, al momento de realizar la búsqueda se pueden descartar algunos elementos (subárboles u hojas) evitándose las evaluaciones de distancia que se hubieran realizado con SAT. Con los nodos no descartados, se procede por los criterios espaciales de SAT.

Cabe destacar que, en la búsqueda, la consulta también ha sido comparada contra los ancestros de cada nodo al que se llega, por lo que, para usar los ancestros como pivotes, no se realizan evaluaciones de distancia adicionales a las que se hubieran hecho con SAT. Se avanza espacialmente por el árbol sin entrar a los elementos descartados por pivotes.

6.2 Construcción

La estructura de SAT1, como SAT, almacena por cada nodo el conjunto de vecinos y el radio cobertor. SAT1 guarda además las distancias del nodo a sus ancestros (elementos que actúan como pivotes).

La construcción de SAT1 es muy similar a la de SAT. En SAT, cuando se llega a la última parte que corresponde a reasignar los nodos v que no eran vecinos de la raíz a , se agrega v en el conjunto $S(c)$ de su elemento más cercano c entre los vecinos $N(a)$. Notar que c se convierte así en ancestro de v , por lo que $d(v, c)$ corresponde a la distancia entre v y su ancestro. En SAT1 la distancia $d(v, c)$ se almacena en el nodo v , para ser ocupada en tiempo de búsqueda para descartar o no al subárbol

```

BuildTree (Nodo  $a$  , Conjunto de nodos  $S$  )

 $N(a) \leftarrow \emptyset$  /* vecinos de  $a$  */
 $R(a) \leftarrow 0$  /* radio cobertor */
Ordenar  $S$  por distancia creciente con respecto a  $a$ 
para  $v \in S$  haga
     $R(a) \leftarrow \max(R(a), d(v, a))$ 
    si  $\forall b \in N(a), d(v, a) < d(v, b)$  luego  $N(a) \leftarrow N(a) \cup \{v\}$ 
para  $b \in N(a)$  haga  $S(b) \leftarrow \emptyset$  /* subárboles */
para  $v \in S - N(a)$  haga
    Sea  $c \in N(a)$  el elemento que minimiza  $d(v, c)$ 
     $P(v) \leftarrow P(v) \cup \{(c, d(v, c))\}$ 
     $S(c) \leftarrow S(c) \cup \{v\}$ 
para  $b \in N(a)$  haga BuildTree( $b, S(b)$ ) /*construye subárboles */

```

Figura 6.2: Algoritmo de construcción de SAT1, destacando la diferencia con la construcción de SAT. $P()$ es el conjunto de las distancias a los ancestros del nodo, inicialmente vacío.

de raíz v .

Recursivamente, a medida que se construye el árbol, se almacenan las distancias de los nodos a sus ancestros, generando una estructura híbrida basada en SAT y pivotes.

En la figura 6.2 se observa el algoritmo de construcción de SAT1, destacado las diferencias respecto a la construcción de SAT.

La cantidad de ancestros que tiene un nodo es equivalente a su profundidad, como se ve en la figura 6.1. La profundidad promedio de una hoja es $O(\log n / \log \log n)$ [14], por lo tanto la cantidad total de distancias almacenadas en un árbol SAT1 será de $O(n \log n / \log \log n)$.

Luego, el espacio necesario para almacenar un índice SAT1 con n elementos será $O(n + n \log n / \log \log n) = O(n \log n / \log \log n)$ donde $O(n)$ corresponde al espacio utilizado por los punteros del árbol, que es despreciable.

6.3 Búsqueda en SAT1 por Radio de Cercanía

En SAT1, para almacenar las distancias de la consulta q a los pivotes se utiliza un stack al cual se agregan y extraen las distancias evaluadas a medida que se avanza o retrocede de nivel en el árbol. Cada vez que se compara q con un nodo a , q y a contienen las distancias a los mismos elementos en las mismas posiciones, como se ve en la figura 6.3. Esto ocurre porque el criterio de construcción y de búsqueda de SAT es el mismo, por lo que se recorre el árbol de la misma manera en ambos casos. Por este motivo no es necesario que la consulta guarde un puntero al pivote para saber de cuál se trata, generándose un ahorro de memoria importante.

Figura 6.3: Ejemplo de árbol SAT1, donde el nodo que se está estudiando descartar u_6 y la consulta q contienen las distancias a los mismos ancestros de u_6 y en las mismas posiciones.

Definición 1 La diferencia por pivotes entre el nodo a y la consulta q se define como

$$D(a, q) = \max_i |d(p_i, q) - d(p_i, a)|$$

Donde $d(p_i, q)$ corresponde a las distancias almacenadas en el stack de la consulta, y $d(p_i, a)$ a la distancia almacenada en el árbol, para el ancestro p_i del nodo a .

Definición 2 La s -factibilidad (subárbol-factibilidad) de un nodo a para la consulta q se define

como

$$D(a, q) \leq R(a) + r$$

Donde $R()$ el radio cobertor y r es el radio de búsqueda. Esto significa a o algún elemento de su subárbol podría ser parte de la respuesta. Un elemento a será *s-infactible* si $D(a, q) > R(a) + r$. Y en este caso el subárbol completo se puede descartar.

Definición 3 El conjunto de vecinos s-factibles $VF(a)$ de a para la consulta q corresponde a los vecinos de a que cumplen la Definición 2, es decir, $VF(a)$ consiste de los vecinos $b \in N(a)$ tal que $D(b, q) \leq R(b) + r$.

Para ver cómo funciona la búsqueda en SAT1, recordemos que en SAT se realiza de la siguiente manera:

1. Si se cumple la condición $(d(a, q) \leq R(a) + r)$ luego
2. Se compara la consulta q con la raíz a para ver si pertenece a la respuesta.
3. Se calcula la distancia mínima $mind$ entre el $mind$ anterior y $d(q, c)$, $c \in N(a)$.
4. Si para el vecino b se cumple $d(b, q) \leq mind + 2r$, se ingresa a b con el nuevo valor de $mind$.

La distancia mínima $mind$ es utilizada para discriminar qué nodos no se alejan demasiado de la consulta.

La primera diferencia con respecto a SAT es que, en el paso 4 de la búsqueda, no se ingresa a todos los vecinos $N(a)$ que cumplan la condición de tolerancia, sino sólo a los vecinos s-factibles $VF(a)$ que la cumplan.

La segunda diferencia ocurre en el paso 3, al momento de calcular $mind$. En lugar de comparar con todos los vecinos de a , hay varias formas de hacerlo que se ilustran en la figura 6.4. Se encuentran oscurecidos los subárboles y hojas s-infactibles.

Figura 6.4: Ejemplo de rama donde los vecinos s-inafectibles de u_5 están oscurecidos. SAT1 calcula $mind$ entre los vecinos s-factibles $\{u_{19}, u_3\}$. SAT1' calcula $mind$ entre los vecinos $\{u_{19}, u_3, u_2, u_6\}$ que son los s-factibles más los s-inafectibles internos. SAT1'', en tanto revisa todos los vecinos de u_5 para calcular $mind$.

SAT1 Se calcula $mind$ con respecto a los vecinos s-factibles de a . Ver algoritmo en figura 6.5.

SAT1' Se calcula $mind$ con respecto a los vecinos s-factibles de a y además los s-inafectibles que son nodos internos del árbol (es decir, no son hojas). También se podría haber elegido el conjunto de los vecinos s-factibles más las hojas. Ver algoritmo en figura 6.6.

SAT1'' Se calcula $mind$ con respecto a todos los vecinos de a , al igual que en SAT. Esta solución resulta ser equivalente a SAT, por lo siguiente: Para calcular $mind$ en SAT y SAT1'' se evalúa la misma cantidad de distancias, y la diferencia es que en SAT1'' se ingresa sólo a los vecinos s-factibles de a y no a todos los vecinos como en SAT. Pero los vecinos descartados por criterio de pivotes cumplen $D(b, q) > R + r$ y en el capítulo 4 se vió que la distancia real entre un elemento y la consulta es siempre mayor que la distancia calculada por pivotes, es decir $d(b, q) > D(b, q)$. Luego se cumple $d(b, q) > D(b, q) > R + r$ para todos los elementos descartados por pivotes, por lo cual serán descartados por criterio de radio cobertor en la siguiente iteración de SAT. Así, no hay diferencia en las evaluaciones de distancia entre ambos algoritmos, por lo que esta alternativa no se implementará.

No tiene sentido calcular $mind$ respecto a un conjunto menor que los vecinos s-factibles de a , pues siempre al avanzar por un subárbol (siempre se ingresa a los vecinos s-factibles, por lo menos),

se evalúa la distancia entre la consulta y la raíz de este subárbol. Esta distancia se utiliza tanto para la condición de tolerancia, como para determinar si el elemento forma parte de la respuesta o no.

```

RangeSearchSAT1 (Nodo  $a$  , Consulta  $q$  , Radio  $r$  , Distancia  $mind$  )

si  $d(a, q) \leq R(a) + r$  luego
  si  $d(a, q) \leq r$  luego Reporte  $a$ 
   $VF(a) \leftarrow \{b \in N(a) \text{ tal que } D(b, q) \leq R(b) + r\}$ 
   $mind \leftarrow \min\{mind\} \cup \{d(c, q), c \in VF(a)\}$ 
  para  $b \in VF(a)$  haga
    si  $d(b, q) \leq mind + 2r$  luego RangeSearchSAT1 ( $b, q, r, mind$ )

```

Figura 6.5: Algoritmo de búsqueda para SAT1, donde $mind$ se calcula sólo entre los vecinos s-factibles de a , y no entre todos los vecinos como en SAT.

Hay que notar que, a pesar de que se ahorra en evaluaciones de distancia al momento de calcular $mind$ en SAT1 y SAT1' por no considerar el conjunto original $N(a)$ completo, este valor resulta mayor que en el caso de SAT, pues no se están considerando todos los elementos. Esto significa que se ingresa a más ramas pues el criterio de la tolerancia se relaja. Podemos ordenar los índices según la *cantidad de elementos* que toman en cuenta para calcular $mind$ de la siguiente forma: SAT1 < SAT1' < SAT. En la parte experimental se observará si la disminución de evaluaciones de distancia compensa el aumento de $mind$ en las alternativas SAT1 y SAT1'.

```

RangeSearchSAT1' (Nodo  $a$  , Consulta  $q$  , Radio  $r$  , Distancia  $mind$  )

si  $d(a, q) \leq R(a) + r$  luego
  si  $d(a, q) \leq r$  luego Reporte  $a$ 
   $VF(a) \leftarrow \{b \in N(a) \text{ tal que } D(b, q) \leq R(b) + r\}$ 
   $VF'(a) \leftarrow VF(a) \cup \text{internos}(N(a))$ 
   $mind \leftarrow \min\{mind\} \cup \{d(c, q), c \in VF'(a)\}$ 
  para  $b \in VF(a)$  haga
    si  $d(b, q) \leq mind + 2r$  luego RangeSearchSAT1' ( $b, q, r, mind$ )

```

Figura 6.6: Algoritmo de búsqueda para la alternativa SAT1', donde se calcula $mind$ entre los vecinos s-factibles y los s-infactibles que son internos.

6.4 Búsqueda en SAT1 por Vecinos más cercanos

Para consultar por los k vecinos más cercanos en SAT1 o sus alternativas, se procede de manera similar que con SAT con algunas variaciones producto del uso de los pivotes.

En la figura 6.7 se muestra el algoritmo de búsqueda para SAT1 y SAT1' marcando las diferencias con SAT.

```

NN-SearchSAT1 (Tree  $a$  , Consulta  $q$  , Vecinos a recuperar  $k$  )

 $Q \leftarrow \{(a, \max(0, d(q, a) - R(a)), d(q, a))\}$  /* subárboles prometedores */
 $A \leftarrow \emptyset$  /* mejor respuesta hasta ahora */
 $r \leftarrow \infty$ 
mientras  $Q$  no esté vacío
     $(b, t, m) \leftarrow$  elemento en  $Q$  con menor  $t$ ,  $Q \leftarrow Q - \{(b, t, m)\}$ 
    si  $t > r$  luego Retornar la respuesta  $A$  /*criterio de parada*/
     $A \leftarrow A \cup \{(b, d(q, b))\}$ 
    si  $|A| = k + 1$  luego
         $(c, \max d) \leftarrow$  elemento de  $A$  con mayor  $\max d$ ,  $A \leftarrow A - \{(c, \max d)\}$ 
    si  $|A| = k$  luego
         $(c, \max d) \leftarrow$  elemento de  $A$  con mayor  $\max d$ ,  $r \leftarrow \max d$ 
     $VF(b) \leftarrow \{c \in N(b) \text{ tal que } D(c, q) \leq R(c) + r\}$ 
    SAT1)  $m \leftarrow \min\{m\} \cup \{d(c, q), c \in VF(b)\}$ 
    SAT1')  $VF'(b) \leftarrow VF(b) \cup \text{internos}(N(b))$ 
         $m \leftarrow \min\{m\} \cup \{d(c, q), c \in VF'(b)\}$ 
    para  $v \in VF(b)$  haga
         $Q \leftarrow Q \cup (v, \max(t, m/2, d(q, v) - R(v)), m)$ 
Retornar la respuesta  $A$ 

```

Figura 6.7: Algoritmo para buscar los k elementos más cercanos a q en SAT1 y SAT1'. El cálculo de $VF'(a)$ se realiza sólo para SAT1'. El conjunto sobre el que se calcula el mínimo m varía de la alternativa SAT1 elegida, como se indica.

6.5 Comparación entre Alternativas de Búsqueda

Los experimentos se realizaron sobre dos espacios métricos:

- El primero es un espacio vectorial donde la base de datos fue construida con 50.000 puntos en espacios de dimensión 5, 10, 15 y 20. Las coordenadas de los puntos pertenecen al rango $[0,1)$ y se generaron al azar de una distribución uniforme del mismo rango. En este espacio se generaron aleatoriamente 100 consultas, que no pertenecen a la base de datos. Para cada dimensión se utilizaron distintos radios para recuperar el 0.01%, 0.1% y 1% de la base de datos.
- En el segundo espacio, la base de datos consiste en 69.069 palabras de un diccionario en inglés bajo la distancia de edición de Levenshtein, esto es, la menor cantidad de inserciones, eliminaciones o sustituciones necesarias para transformar una palabra en otra. En este caso las 100 consultas se seleccionaron de la misma base de datos. Dado que la distancia de Levenshtein es discreta, los radios posibles también lo son. En estos experimentos se utilizaron los radios 2, 3 y 4 para recuperar el 0.006%, 0.05% y 0.4% de la base de datos.

Para ambos casos, se construyeron índices basados en 10 raíces distintas, promediándose el resultado sobre las 100 consultas.

Como se ve en la figura 6.8 ambas alternativas presentan una importante mejora respecto de SAT en todas las dimensiones. Para la recuperación de un 0.01% de la base de datos, la mejora de SAT1 en dimensión 5 fue de 28.08%, en dimensión 10 de 18.89%, en dimensión 15 de 17.35% y en dimensión 20 de 8.6%.

La similitud de SAT1 con SAT1' en dimensiones altas se explica porque, a medida que aumenta la dimensión, disminuye la cantidad de elementos internos del árbol (el porcentaje de nodos internos es de 59%, 47%, 40% y 36% en dimensiones 5, 10, 15 y 20 respectivamente). También ocurre que la mayoría de los nodos eliminados resultan ser hojas. Por lo tanto la distancia *mind*, que en SAT1 se calcula con los vecinos s-factibles y en SAT1' con los vecinos s-factibles más los internos, resulta cada vez más parecida. Por esta razón, si se elige el conjunto de los vecinos s-factibles más las hojas para calcular *mind*, en dimensiones altas el resultado es muy similar a SAT, y en dimensiones bajas es un poco peor que SAT1'.

Figura 6.8: Evaluaciones de distancia de las alternativas SAT1 y SAT1' comparadas con SAT en el espacio vectorial.

En el espacio métrico de palabras para el radio de búsqueda 2 SAT1 resultó ser un 25.19% mejor que SAT y, aunque no se aprecie en la figura 6.9, levemente mejor que SAT1'.

Así, en todas las dimensiones del espacio vectorial y en el espacio de palabras, SAT1 resultó ser mejor que SAT1'.

Figura 6.9: Evaluaciones de distancia de las alternativas SAT1 y SAT1' comparadas con SAT en el espacio de palabras.

6.6 Cantidad Restringida de Pivotes

Aunque SAT1 no destina una gran cantidad de memoria a pivotes, es interesante analizar qué ocurre cuando se debe restringir el espacio ocupado por SAT1. Una posibilidad es almacenar pivotes sólo en las hojas, pues la mayor cantidad de elementos eliminados resultan ser hojas. En dimensiones altas, el ahorro no resulta ser muy grande, pues los elementos son en su mayoría hojas. En dimensiones bajas, en tanto, hay un porcentaje importante (alrededor de un 45% para $n=10.000$) de nodos internos eliminados. Al no almacenar pivotes en los nodos internos, éstos no serán eliminados, empeorando el desempeño de la estructura en dimensiones bajas, lo cual va en contra de uno de los objetivos principales de este trabajo. También se revisó cuál era la cantidad de nodos eliminados que no eran hojas o padres de hojas, y todavía en dimensiones bajas el porcentaje no era despreciable (25% para $n=10.000$). Por esto, se prefirió reducir la cantidad de pivotes de todos los nodos a una cantidad fija, y estudiar cuáles eran los mejores pivotes para almacenar.

Tomando en cuenta la alternativa SAT1, que resultó ser la más eficiente según los experimentos de la sección anterior, se estudiaron los pivotes que descartaron elementos en SAT1. Se observó que la mayoría de ellos se encuentran en las últimas posiciones almacenadas por los elementos descartados. Hay que recordar que, al construir SAT1, primero se almacenan en todos los nodos las distancias a la raíz, luego en los nodos descendientes de un vecino de la raíz las distancias a este vecino y así sucesivamente. Luego los últimos ancestros agregados son los más cercanos espacialmente al nodo.

Utilizando los pivotes disponibles, se observa cuál es la posición del pivote más cercano que elimina al elemento. Es decir, se grafica el último pivote que descarta al elemento. En las figuras 6.10 y 6.11 se graficó el porcentaje eliminado por estos últimos pivotes, del total de elementos eliminados por SAT1. Se ve que no es necesario tener muchos pivotes para eliminar la mayor parte de los elementos.

Hay que tomar en cuenta que, a medida que aumenta la dimensión, la aridez del árbol también aumenta, por lo que disminuye su profundidad. Así, la cantidad de pivotes que tiene un nodo (igual a la profundidad) disminuye a medida que aumenta la dimensión, por lo que hay menos pivotes que podrían eliminar elementos. Esto hace que en dimensiones mayores se descarten menos elementos, y que la cantidad de pivotes que lo hacen, también sean menos.

Figura 6.10: Porcentaje de nodos eliminados por los últimos pivotes con respecto al total de nodos eliminados, desde los últimos almacenados en el nodo, hasta los primeros, en el espacio vectorial.

Por esto, una forma natural de restringir el espacio ocupado por SAT1, dadas las características

Figura 6.11: Porcentaje de nodos eliminados por los últimos pivotes con respecto al total de nodos eliminados, desde los últimos almacenados en el nodo, hasta los primeros, en el espacio de palabras.

de los pivotes, es tomar en cuenta los últimos k pivotes de cada nodo. Es importante destacar que esta opción permite seguir almacenando sólo las distancias de los pivotes y no su referencia, pues el orden de recorrido de la construcción y la búsqueda no se ve alterado.

Capítulo 7

SAT2 – Usando los Ancestros y sus Vecinos como Pivotes

7.1 Descripción de la Idea

Al construir el árbol SAT, se produce una serie de evaluaciones de distancia que no son aprovechadas de ninguna manera. En particular, por la forma de construir el árbol SAT (ver sección 5.1) se conocen las distancias de los elementos a todos sus ancestros, y a los vecinos de sus ancestros.

Como se observa en el capítulo 6, SAT1 almacena en los elementos las distancias a los ancestros, obteniendo un criterio de discriminación por pivotes que SAT no posee. La idea de SAT2 es almacenar las distancias de los ancestros y las distancias a los vecinos de los ancestros, para mejorar el criterio de discriminación de los pivotes. En la figura 7.1 se observa el árbol híbrido generado por SAT almacenando las distancias mencionadas.

Contando con una mayor cantidad de pivotes que SAT1, SAT2 debería ser capaz de descartar más nodos en tiempo de búsqueda, disminuyendo las evaluaciones de distancia con respecto a SAT1, y por lo tanto con respecto a SAT.

Figura 7.1: Ejemplo de árbol SAT2; en cada nodo se guardan las distancias a los ancestros. En particular el nodo u_6 almacena las distancias a $u_5, u_{14}, u_7, u_{10}, u_{12}, u_9, u_1$ y u_{11} , en ese orden.

7.2 Construcción

La estructura de SAT2, como SAT, almacena por cada nodo el conjunto de vecinos y el radio cobertor. El índice SAT2 guarda además las distancias del nodo a sus ancestros y a los vecinos de sus ancestros (elementos que actúan como pivotes).

Como ocurre en SAT1, la construcción de SAT2 es muy similar a la de SAT. En SAT, cuando se llega a la parte de reasignar los nodos v que no eran vecinos de la raíz a , se agrega v en el conjunto $S(c)$ de su elemento más cercano c entre los vecinos $N(a)$. Para determinar cuál es el vecino más cercano, se debe comparar v con todos los vecinos de a , generándose evaluaciones de distancia entre v y su ancestro y todos los vecinos de su ancestro. En SAT2 estas distancias se almacenan en el nodo v , para ser ocupadas en tiempo de búsqueda para descartar o no al subárbol de raíz v .

A medida que se construye el árbol, se almacenan las distancias de los nodos a sus ancestros y los vecinos de sus ancestros, generando una estructura híbrida basada en SAT y pivotes, que utiliza casi todas las distancias que se evalúan en tiempo de construcción (no se toman en cuenta las distancias que se calculan entre vecinos, pues no siguen el orden natural de recorrido de la búsqueda).

En la figura 7.2 se observa el algoritmo de construcción de SAT2, destacado las diferencias respecto a la construcción de SAT.

```

BuildTree (Nodo  $a$  , Conjunto de nodos  $S$  )

 $N(a) \leftarrow \emptyset$  /* vecinos de  $a$  */
 $R(a) \leftarrow 0$  /* radio cobertor */
Ordenar  $S$  por distancia creciente con respecto a  $a$ 
para  $v \in S$  haga
     $R(a) \leftarrow \max(R(a), d(v, a))$ 
    si  $\forall b \in N(a), d(v, a) < d(v, b)$  luego  $N(a) \leftarrow N(a) \cup \{v\}$ 
para  $b \in N(a)$  haga  $S(b) \leftarrow \emptyset$  /* subárboles */
para  $v \in S - N(a)$  haga
    Sea  $c \in N(a)$  el elemento que minimiza  $d(v, c)$ 
    para  $n \in N(a)$  haga  $P(v) \leftarrow P(v) \cup \{(c, d(v, n))\}$ 
     $S(c) \leftarrow S(c) \cup \{v\}$ 
para  $b \in N(a)$  haga BuildTree( $b, S(b)$ ) /*construye subárboles */

```

Figura 7.2: Algoritmo de construcción de SAT2, destacando la diferencia con la construcción de SAT y SAT1. $P()$ es el conjunto de las distancias a los ancestros del nodo, inicialmente vacío.

La cantidad de pivotes que tiene un nodo en SAT2 corresponde a los ancestros que tiene más los vecinos de estos ancestros.

La cantidad de ancestros del nodo equivale a la profundidad, como se vio en SAT1, y ocupa espacio orden $O(\log n / \log \log n)$. La cantidad de vecinos que tiene cada ancestro corresponde a la aridad del árbol, de orden $O(\log n)$. Por lo tanto la cantidad de pivotes que tiene un árbol SAT de tamaño n es $O(n \log^2 n / \log \log n)$ [14]. Esto coincide con el costo de construcción del árbol, puesto que se almacenan prácticamente todas las comparaciones que se realizan al construirlo.

Luego, el espacio necesario para almacenar un índice SAT2 con n elementos será $O(n + n \log^2 n / \log \log n) = O(n \log^2 n / \log \log n)$ donde $O(n)$ es el espacio utilizado por los punteros del árbol, que es despreciable en este caso.

7.3 Búsqueda en SAT2 por Radio de Cercanía

En SAT2, para almacenar las distancias de la consulta q a los pivotes, se utiliza un stack del mismo tipo que en SAT1. La diferencia es que en vez de guardar las distancias a los ancestros, se almacenan las distancias a los ancestros y a sus vecinos.

Así, en la *Definición 1*, la *diferencia por pivotes* entre el nodo a y la consulta q , que se define como $D(a, q) = \max_i |d(p_i, q) - d(p_i, a)|$, p_i corresponde al ancestro o vecino de ancestro del nodo a , y no sólo al ancestro como en SAT1.

Al igual que en SAT1, en el proceso de búsqueda por rango sólo se sigue avanzando por ramas consideradas *s-factibles*. Esto es, por los vecinos s-factibles $VF()$, que son los vecinos que tienen alguna posibilidad de contener respuestas.

Como en SAT1, existen varias alternativas para calcular *mind*, que dan lugar a distintas estrategias de búsqueda. Se utilizarán alternativas equivalentes a las de SAT1, por lo que la figura 6.4 también refleja el comportamiento de SAT2 y sus posibles opciones.

SAT2 Se calcula *mind* con respecto a los vecinos s-factibles de a (esta alternativa es equivalente a SAT1). Ver algoritmo en figura 7.3.

SAT2' Se calcula *mind* con respecto a los vecinos s-factibles de a y además los infactibles completos que son nodos internos del árbol, es decir, no son hojas (esta alternativa es equivalente a SAT1'). Ver algoritmo en figura 7.4.

SAT2'' Se calcula *mind* con respecto a todos los vecinos de a , al igual que en SAT. Esta alternativa es equivalente a SAT1'', con la diferencia que SAT2'' tiene más pivotes. Como en SAT1'', todos los elementos eliminados por pivotes serán eliminados por el criterio del radio cobertor en la siguiente iteración de SAT, por lo que tanto SAT1'' como SAT2'' son equivalentes en cantidad de evaluaciones de distancia a SAT. Esta alternativa, como SAT1'', no se implementará.

Igual que en SAT1, si se calcula *mind* sobre los subconjuntos de $N(a)$ que generan estas alternativas, se realizan menos evaluaciones de distancia que las realizadas por SAT. Esto resulta

```

RangeSearchSAT2 (Nodo  $a$  , Consulta  $q$  , Radio  $r$  , Distancia  $mind$  )

si  $d(a, q) \leq R(a) + r$  luego
  si  $d(a, q) \leq r$  luego Reporte  $a$ 
   $VF(a) \leftarrow \{b \in N(a) \text{ tal que } D(b, q) \leq R(b) + r\}$  /* s-factibles*/
   $mind \leftarrow \min\{mind\} \cup \{d(c, q), c \in VF(a)\}$ 
  para  $b \in VF(a)$  haga
    si  $d(b, q) \leq mind + 2r$  luego RangeSearchSAT2 ( $b, q, r, mind$ )

```

Figura 7.3: Algoritmo de búsqueda para la alternativa SAT2, donde $mind$ se calcula entre los vecinos factibles de a .

```

RangeSearchSAT2' (Nodo  $a$  , Consulta  $q$  , Radio  $r$  , Distancia  $mind$  )

si  $d(a, q) \leq R(a) + r$  luego
  si  $d(a, q) \leq r$  luego Reporte  $a$ 
   $VF(a) \leftarrow \{b \in N(a) \text{ tal que } D(b, q) \leq R(b) + r\}$  /* s-factibles*/
  /* s-factibles más infactibles internos*/
   $VF'(a) \leftarrow VF \cup \text{internos}(N(a))$ 
   $mind \leftarrow \min\{mind\} \cup \{d(c, q), c \in VF'(a)\}$ 
  para  $b \in VF(a)$  haga
    si  $d(b, q) \leq mind + 2r$  luego RangeSearchSAT2' ( $b, q, r, mind$ )

```

Figura 7.4: Algoritmo de búsqueda para la alternativa SAT2', donde $mind$ se calcula entre los vecinos totalmente factibles y los completamente infactibles que son internos.

en un $mind$ mayor, que provoca que se ingrese a más ramas pues el criterio de la tolerancia se relaja. Los índices ordenados según la *cantidad de elementos* que toman en cuenta para calcular $mind$ son: SAT2 < SAT2' < SAT.

7.4 Búsqueda en SAT2 por Vecinos más Cercanos

Para consultar por los k vecinos más cercanos en SAT2 o sus alternativas, se procede de igual manera que con SAT1, salvo que SAT2 tiene más pivotes para discriminar elementos factibles o

infactibles.

En la figura 7.5 se muestra el algoritmo de búsqueda para SAT2 y SAT2' marcando las diferencias con SAT.

```

NN-SearchSAT2 (Tree  $a$  , Consulta  $q$  , Vecinos a recuperar  $k$  )
 $Q \leftarrow \{(a, \max(0, d(q, a) - R(a)), d(q, a))\}$  /* subárboles prometedores */
 $A \leftarrow \emptyset$  /* mejor respuesta hasta ahora */
 $r \leftarrow \infty$ 
mientras  $Q$  no esté vacío
     $(b, t, m) \leftarrow$  elemento en  $Q$  con menor  $t$ ,  $Q \leftarrow Q - \{(b, t, m)\}$ 
    si  $t > r$  luego Retornar la respuesta  $A$  /*criterio de parada*/
     $A \leftarrow A \cup \{(b, d(q, b))\}$ 
    si  $|A| = k + 1$  luego
         $(c, \max d) \leftarrow$  elemento de  $A$  con mayor  $\max d$ ,  $A \leftarrow A - \{(c, \max d)\}$ 
    si  $|A| = k$  luego
         $(c, \max d) \leftarrow$  elemento de  $A$  con mayor  $\max d$ ,  $r \leftarrow \max d$ 
     $VF(b) \leftarrow \{c \in N(b) \text{ tal que } D(c, q) \leq R(c) + r\}$ 
    SAT2)  $m \leftarrow \min\{m\} \cup \{d(c, q), c \in VF(b)\}$ 
    SAT2')  $VF'(b) \leftarrow VF(b) \cup \text{internos}(N(b))$ 
         $m \leftarrow \min\{m\} \cup \{d(c, q), c \in VF'(b)\}$ 
    para  $v \in VF(b)$  haga
         $Q \leftarrow Q \cup (v, \max(t, m/2, d(q, v) - R(v)), m)$ 
Retornar la respuesta  $A$ 

```

Figura 7.5: Algoritmo para buscar los k elementos más cercanos a q en SAT2 y SAT2'. El cálculo de $VF'(a)$ se realiza sólo para SAT2'. El conjunto sobre el que se calcula el mínimo m varía de la alternativa SAT2 elegida, como se indica.

7.5 Comparación entre Alternativas de Búsqueda

Los experimentos se realizaron bajo las mismas condiciones que en SAT1 (ver sección 6.5), pero ahora para evaluar el desempeño de las alternativas SAT2 y SAT2'.

Como ocurrió con SAT1 (y por las mismas razones), las figuras 7.6 y 7.7 muestran cómo SAT2 y SAT2' (equivalentes a SAT1 y SAT1' respectivamente) resultan ser muy similares en dimensiones altas.

En todos los casos, como se ve en las figuras 7.6 y 7.7, la mejor alternativa es SAT2, mejorando el desempeño sobre SAT para la recuperación del 0.01% en un 31.06% en dimensión 5, un 27.17% en dimensión 10, un 30.46% en dimensión 15 y un 18.23% en dimensión 20. En el espacio métrico de palabras llega al 30.82%.

Figura 7.6: Evaluaciones de distancia las alternativas SAT2 y SAT2' comparadas con SAT.

Figura 7.7: Evaluaciones de distancia de las alternativas SAT2 y SAT2' comparadas con SAT en el espacio de palabras.

7.6 Cantidad Restringida de Pivotes

Como en SAT1, los pivotes que más descartaron elementos también se encuentran entre las últimas posiciones almacenadas de estos elementos.

En las figuras 7.8 y 7.9 se graficó la fracción eliminada por estos últimos pivotes utilizando la estructura SAT2, donde se ve que no es necesario tener muchos pivotes para eliminar la mayor parte de los elementos. Si bien se necesitan más pivotes para eliminar la misma fracción de elementos que en SAT1, hay que recordar que la cantidad de elementos eliminados es mucho mayor que en SAT1.

En este caso, los pivotes quedan ordenados por cercanía al nodo, agrupados por nivel. Es decir, el primer grupo más cercano será el ancestro más cercano y los vecinos del ancestro. El segundo grupo corresponderá al ancestro del ancestro, y así sucesivamente. Los elementos de cada grupo no estarán ordenados con respecto al nodo, pero por grupo sí lo estarán.

Al contrario que en SAT1, al aumentar la dimensión y por lo tanto la aridez del árbol, la cantidad de pivotes que tiene un nodo aumenta. Por este motivo, en dimensiones altas, la fracción eliminada por los últimos pivotes empeora. Hay menos grupos de pivotes ordenados por cercanía al nodo,

pero con más elementos. Así el total de los pivotes queda menos ordenado respecto del nodo que en dimensiones menores.

La razón por la cual SAT2 logra mantener un buen desempeño en dimensiones altas, es que al aumentar la cantidad de pivotes, aumenta la capacidad de discriminación de la estructura, permitiéndole eliminar una cantidad importante de elementos.

Figura 7.8: Porcentaje de nodos eliminados por los últimos pivotes con respecto al total de nodos eliminados, desde los últimos almacenados en el nodo, hasta los primeros, en el espacio vectorial.

Surgen así dos ideas para restringir el espacio ocupado por SAT2. La primera es, como en SAT1, tomar en cuenta los últimos k pivotes de cada nodo. Es importante destacar que esta opción permite seguir almacenando sólo las distancias de los pivotes y no su referencia, pues el orden de recorrido de la construcción y la búsqueda no se ve alterado. La segunda idea, basada en el supuesto que los mejores pivotes son los que están más cerca espacialmente del elemento, es tomar los k elementos más cercanos al nodo. El problema de esta alternativa es que hay que guardar una

Figura 7.9: Porcentaje de nodos eliminados por los últimos pivotes con respecto al total de nodos eliminados, desde los últimos almacenados en el nodo, hasta los primeros, en el espacio de palabras.

referencia al elemento, pues no se puede conservar el mismo orden de recorrido para la construcción que para la búsqueda. En el caso del espacio vectorial, consideramos que la referencia al pivote es un puntero que equivale a una distancia de pivote, que es un número real, pues ambos ocupan 32 bits de espacio. Luego, en lugar de tomar los k pivotes más cercanos al elemento, se consideran los $k/2$ más cercanos. En el caso del espacio de palabras, el puntero sigue ocupando 32 bits, pero la distancia entre nodos y pivotes es un número entero, por lo que sólo se necesitan 8 bits para almacenarla. Luego, la relación entre el espacio ocupado por los últimos pivotes, que almacenan sólo la distancia al nodo, y los más cercanos, que almacenan también una referencia a la raíz será de 1 a 5.

Para comprobar la validez de estas ideas, se graficó también la fracción de elementos eliminados por pivotes seleccionados al azar. Como no se mantiene el orden de recorrido, al igual que al elegir los pivotes más cercanos, se debe guardar una referencia al pivote. Luego, las consideraciones de espacio son las mismas que para los pivotes más cercanos.

En las figuras 7.10 y 7.11 se graficó la fracción eliminada por los pivotes más cercanos a los nodos eliminados en el espacio vectorial y en el espacio de palabras. En ellas se considera el espacio ocupado por ocupado por las referencias a los pivotes, así, cuando en el gráfico se indican 10 pivotes, esto corresponde a los 5 más cercanos y sus respectivas referencias.

En la figura 7.10 se observa que los primeros pivotes eliminan una gran fracción del total de

Figura 7.10: Porcentaje de nodos eliminados por los últimos pivotes con respecto al total de nodos eliminados, desde los más cercanos al nodo, hasta los más lejanos, en el espacio vectorial.

nodos eliminados. A medida que aumenta la dimensión, disminuye cada vez más la fracción eliminada con 100 pivotes por ejemplo, llegando a alrededor del 85% en dimensión 20.

En el caso del espacio de palabras (ver figura 7.11), la forma de las curvas indica que los primeros pivotes eliminan pocos elementos, y que con el espacio disponible no se elimina una porción significativa de los elementos, excepto para los radios 1 y 2. Luego, es necesario tener una gran cantidad de espacio, que pueda albergar muchos pivotes, para eliminar parte importante de los elementos.

Luego, si se restringe el espacio a ocupar a k pivotes, consideramos las siguientes alternativas en espacio vectorial:

Figura 7.11: Porcentaje de nodos eliminados por los últimos pivotes con respecto al total de nodos eliminados, desde los más cercanos al nodo, hasta los más lejanos, en el espacio de palabras.

- La primera alternativa, SAT2 últimos, toma en cuenta los últimos k pivotes de cada nodo.
- La segunda alternativa, SAT2 cercanos, toma en cuenta los $k/2$ pivotes más cercanos. Hay que tomar en cuenta que almacenar la referencia a un nodo, ocupa el espacio de un puntero.
- La tercera alternativa, SAT2 azar, toma en cuenta k pivotes seleccionados aleatoriamente. Se utiliza la misma consideración de espacio que con SAT2 usando los últimos pivotes.

En el espacio de palabras, para la alternativa SAT2 cercanos, se toman en cuenta $k/5$ pivotes en lugar de los $k/2$ anteriores.

Para comparar estas alternativas entre sí, se unieron los gráficos en las figuras 7.12 y 7.13. En ambos espacios, en todos los casos, las alternativas de seleccionar los últimos elementos o los más cercanos, resultaron ser mejor que la alternativa de seleccionar los pivotes al azar. Esto valida la hipótesis de que existen mejores maneras de seleccionar pivotes, y que los mejores suelen estar más cerca del nodo.

En la figura 7.12 vemos que en dimensiones bajas, la estrategia de utilizar los últimos pivotes elimina los elementos más rápidamente que la estrategia de utilizar los pivotes más cercanos. En dimensión 15, conviene más usar el criterio del más cercano cuando hay menos de 28 pivotes disponibles para una recuperación del 1%, cuando hay espacio para menos de 22 pivotes para una

Figura 7.12: Porcentaje de nodos eliminados por los últimos pivotes con respecto al total de nodos eliminados, comparado con los nodos eliminados por los pivotes más cercanos y por pivotes seleccionados al azar, en el espacio vectorial.

recuperación del 0.1% y cuando hay menos de 18 pivotes para una recuperación del 0.01%. En dimensión 20, en tanto, conviene usar el criterio del más cercano cuando hay menos de 36, 42 y 46 pivotes disponibles para la recuperación del 0.01%, 0.1% y 1% respectivamente.

Con respecto a los pivotes seleccionados al azar, vemos que en dimensiones bajas la curva es bastante cóncava. Esto nos indica que en dimensiones bajas hay una cantidad importante de elementos que se pueden eliminar con cualquier pivote, ya sea seleccionado al azar o de formas más elaboradas. En dimensiones más altas, esto no se cumple y las curvas empeoran notablemente.

Para el espacio de las palabras, sólo conviene usar el criterio de los pivotes más cercanos cuando

Figura 7.13: Porcentaje de nodos eliminados por los últimos pivotes con respecto al total de nodos eliminados, comparado con los nodos eliminados por los pivotes más cercanos y por pivotes seleccionados al azar, en el espacio de palabras.

hay menos de 4 pivotes disponibles. Es decir, el criterio de la selección de los pivotes más cercanos se comporta bastante mal, aun cuando resulta mejor que la alternativa de los pivotes seleccionados al azar.

Sabemos que al usar los pivotes más cercanos, se utiliza el doble de espacio por pivote para guardar su referencia, esto significa que por cada k pivotes que se almacenan utilizando la alternativa de los últimos pivotes, se almacenan sólo los $k/2$ más cercanos en el espacio vectorial, y los $k/5$ más cercanos en el espacio de palabras.

En dimensiones bajas, los últimos pivotes están muy cerca de ser los más cercanos al nodo, por lo que el espacio extra utilizado para almacenar los realmente más cercanos, no se justifica. En dimensiones altas, en tanto, los últimos pivotes están más desordenados respecto al nodo, por lo que utilizar los pivotes más cercanos significa una disminución de evaluaciones de distancia, incluso disponiendo de la mitad de los pivotes.

Como las alternativas de los últimos pivotes o los más cercanos son mejores o peores según el contexto, ambas serán consideradas válidas en los experimentos siguientes. No así la alternativa de los pivotes seleccionados al azar, que resulta ser peor en todos los casos.

Capítulo 8

Comparación entre Distintas Estructuras

8.1 Comparando las Mejores Alternativas contra SAT

8.1.1 Espacio Ocupado

Los experimentos relacionados con el espacio ocupado por ambas estructuras se realizaron fijando la dimensión en 15 y tomando 5 grupos incrementales de datos desde $n = 10.000$ a $n = 50.000$ en el caso del espacio vectorial. Para el caso del espacio de palabras bajo distancia de Levenshtein se tomaron 7 grupos con las primeras n palabras con n desde $n = 10.000$ a $n = 60.000$ más el diccionario completo de 69.069 palabras.

Como se ve en las figuras 8.1 y 8.2, el espacio ocupado por SAT2 es notoriamente mayor al ocupado por SAT1 y SAT. Se esperaba que SAT1 ocupara $O(n \log n / \log \log n)$ espacio y SAT2 ocupara $O(n \log^2 n / \log \log n)$, donde \log se refiere a logaritmo natural. En la práctica, para el espacio vectorial, la constante de SAT1 resultó estar entre 1.2 y 1.25 y la de SAT2 entre 1.33 y 1.51. En el caso del espacio de palabras la constante de SAT1 resultó estar entre 1.72 y 1.79 y la de SAT2 entre 1.02 y 1.17. Estos resultados muestran que las estimaciones basadas en [14] resultaron ser muy acertadas.

Figura 8.1: Espacio ocupado por SAT, SAT1 y SAT2 en Espacio Vectorial.

8.1.2 Evaluaciones de Distancia

Como se había adelantado en los experimentos anteriores, el porcentaje de la base de datos examinada para encontrar la respuesta disminuye considerablemente utilizando SAT1 o SAT2 como alternativas a SAT, siendo mejor esta última estructura, como se observa en las figuras 8.3 y 8.4.

8.2 Comparando contra otra Estructura Basada en Pivotes

Para comparar el desempeño de SAT1 y SAT2 con otra estructura basada en pivotes, se realizan experimentos acotando la cantidad máxima de pivotes a utilizar por cada nodo a k pivotes. Para la estructura basada en pivotes, se realizaron pruebas sobre los mismos espacios sobre los que se experimentó con SAT, SAT1 y SAT2, utilizando 10 índices, con los pivotes seleccionados aleatoriamente de la base de datos, con las mismas consultas que se utilizaron en los experimentos anteriores.

La estructura basada en pivotes utilizará $n * k$ distancias entre elementos y pivotes, en tanto que SAT1 y SAT2 utilizarán algo menos de esta cantidad pues los nodos más cercanos a la raíz no tendrán k ancestros o vecinos de ancestros como para almacenar. Hay que tomar en cuenta también

Figura 8.2: Espacio ocupado por SAT, SAT1 y SAT2 para el espacio de palabras.

el espacio que ocupa la estructura del árbol en el caso de SAT1 y SAT2. Para ahorrar espacio, SAT1 y SAT2 se pueden construir utilizando un puntero a un arreglo de vecinos, y almacenando la cantidad de vecinos de cada nodo, en lugar de tener un puntero a cada vecino. También se puede prescindir de esta información y del radio cobertor para los elementos que son hojas. En este caso hay que guardar un bit que indique si cada nodo es hoja o no.

Luego, en el espacio vectorial cada estructura ocupará la siguiente cantidad de espacio (en bits) para una cantidad determinada de pivotes k :

Pivotes: $32 * k * n$ bits, pues se almacena únicamente una tabla con las $k * n$ distancias y no se ocupan referencias ni información adicional de los nodos. Se define que cada pivote almacenado ocupa 4 bytes, es decir, 32 bits.

SAT1 y SAT2 con los últimos k pivotes: $32 * cantPivotes(k) + n + 72 * cantInternos$ bits, donde $cantPivotes(k)$ corresponde a la cantidad de pivotes que alcanza a almacenar la estructura con k pivotes, n son los n bits que contienen la información de si un nodo es hoja o no, y $72 * cantInternos$ es el espacio que ocupa la información almacenada en los nodos internos: 4 bytes para el puntero a los vecinos, 1 byte por la cantidad de vecinos y 4 bytes por el radio cobertor, que es un número real. En total son 9 bytes, es decir, 72 bits. Hay que notar que tanto la cantidad de pivotes almacenados como la cantidad de nodos internos varía con la dimensión.

SAT2 con los k pivotes más cercanos: La fórmula es muy similar a la de SAT2 con los últimos k pivotes, sólo que ahora hay que considerar la referencia al pivote, lo cual duplica el espacio

Figura 8.3: Evaluaciones de distancia de las alternativas SAT, SAT1 y SAT2 comparadas con SAT.

de almacenamiento de los pivotes. Luego el espacio que ocupa SAT2 con los k pivotes más cercanos es $32 * 2 * cantPivotes(k) + n + 72 * cantInternos$ bits.

Hay que tomar en cuenta que en el espacio de las palabras, tanto las distancias entre pivotes y nodos, como el radio cobertor son enteros pequeños. Por esto, la cantidad de espacio ocupada por la estructura de pivotes es $8 * k * n$, y la cantidad de espacio ocupada por SAT1 y SAT2 será $8 * cantPivotes(k) + n + 48 * cantInternos$ bits, ya que se ocupan 4 bytes para el puntero a los vecinos, 1 byte por la cantidad de vecinos y 1 byte por el radio cobertor. En total son 6 bytes, es decir, 48 bits. SAT2 con los k pivotes más cercanos, usará entonces $(8 + 32) * cantPivotes(k) + n + 48 * cantInternos$, pues aunque la distancia entre pivotes sea ahora menor, la referencia al pivote seguirá costando 32 bits.

Figura 8.4: Evaluaciones de distancia de las alternativas SAT, SAT1 y SAT2 comparadas con SAT en el espacio métrico de palabras.

En esta sección sólo se compararán estructuras que ocupen la misma cantidad de espacio, lo cual no implica que ocupen la misma cantidad de pivotes. El espacio a ocupar por cada alternativa quedará determinado por el que ocupa la estructura de pivotes con k pivotes. Luego, las alternativas para memoria restringida en el espacio vectorial son las siguientes:

Pivotes Estructura de k pivotes. Ocupa $32 * k * n$ espacio en bits.

SAT1 últimos SAT1 usando los l últimos pivotes tal que

$$32 * cantPivotes(l) + n + 72 * cantInternos \leq 32 * k * n$$

SAT2 últimos SAT2 usando los l últimos pivotes tal que

$$32 * cantPivotes(l) + n + 72 * cantInternos \leq 32 * k * n$$

SAT2 cercanos SAT2 usando los l pivotes más cercanos tal que

$$32 * 2 * cantPivotes(l) + n + 72 * cantInternos \leq 32 * k * n$$

Hay que tomar en cuenta que almacenar la referencia a un nodo, es un puntero que ocupa 32 bits.

En el espacio de palabras en tanto, por las distancias enteras y pequeñas, las fórmulas quedan de la siguiente manera:

Pivotes Estructura de k pivotes. Ocupa $8 * k * n$ espacio en bits.

SAT1 últimos SAT1 usando los l últimos pivotes tal que

$$8 * cantPivotes(l) + n + 48 * cantInternos \leq 8 * k * n$$

SAT2 últimos SAT2 usando los l últimos pivotes tal que

$$8 * cantPivotes(l) + n + 48 * cantInternos \leq 8 * k * n$$

SAT2 cercanos SAT2 usando los l pivotes más cercanos tal que

$$(8 + 32) * cantPivotes(l) + n + 48 * cantInternos \leq 8 * k * n$$

En este caso el pivote de referencia, como en el espacio vectorial, también ocupa 32 bits.

Los gráficos se realizaron tomando, como máximo espacio en cada dimensión, el utilizado por SAT2 almacenando los últimos pivotes.

En las figuras 8.5, 8.6 y 8.7 se observa el comportamiento de las estructuras mencionadas en distintas dimensiones del espacio vectorial, para una recuperación de un 0.01%, 0.1% y 1% respectivamente.

En todos los casos se observa que SAT1 con los últimos pivotes ocupa muy poco espacio del que hay disponible, pero lo ocupa bien. Esto ocurre porque, en SAT1, los últimos ancestros resultan ser los más cercanos, y no se debe pagar ningún sobrecosto por almacenarlos. Así, los últimos pivotes de SAT1 resultan ser más eficientes que los últimos pivotes de SAT2, por estar los de SAT2 más desordenados respecto al nodo que los almacenó. En tanto, SAT2 con pocos pivotes más cercanos, resulta similar pero levemente peor que SAT1, pues debe pagar el sobrecosto de referenciar los pivotes.

Como vimos en la sección 7.6, a medida que aumenta la dimensión, SAT2 con los pivotes más cercanos mejora su desempeño respecto a SAT2 con los últimos pivotes, pues elimina más elementos utilizando el mismo espacio. En las figuras 8.5, 8.6 y 8.7 se ve que esto ocurre cuando se usan alrededor de k igual 30 pivotes en dimensión 15 y alrededor de k igual 40 en dimensión 20.

Con respecto a la estructura de pivotes, en dimensión 5 y recuperación 0.01% y 0.1%, aun cuando ambas versiones de SAT2 mejoran el desempeño respecto a SAT, esta mejora no es suficiente

Figura 8.5: Evaluaciones de distancia de alternativas usando el mismo espacio para una cantidad creciente de pivotes, comparadas con SAT que utiliza espacio fijo, en el espacio vectorial, para recuperación 0.01%.

para competir con la estructura basada en pivotes, cuya curva de evaluaciones de distancia decrece muy rápido con poca cantidad de pivotes. En esta dimensión, el hecho de aumentar el espacio disponible para pivotes en SAT1 y SAT2, no hace que disminuyan las evaluaciones de distancia de manera tan drástica como ocurre con la estructura de pivotes.

Sólo cuando aumenta el radio de búsqueda a 1%, SAT1 y SAT2 muestran una mejora respecto a la estructura de pivotes, siempre y cuando se utilice poco espacio.

En dimensión 10, en tanto, la curva de las evaluaciones de distancia de la estructura de pivotes ya no decrece tan pronunciadamente como en dimensión 5. También observamos que en dimensión

Figura 8.6: Evaluaciones de distancia de alternativas usando el mismo espacio para una cantidad creciente de pivotes, comparadas con SAT que utiliza espacio fijo, en el espacio vectorial, para recuperación 0.1%.

10, a medida que a medida que aumenta el porcentaje de recuperación, la curva de la estructura de pivotes se hace cada vez menos convexa, hasta llegar a ser casi una línea. Esto permite que SAT, SAT1 y SAT2 en cualquiera de sus formas resulten mejor que la estructura de pivotes con k alrededor de 8, 14 y 31 para porcentajes de recuperación 0.01%, 0.1% y 1% respectivamente. Para la recuperación del 0.01% no hay gran diferencia entre el desempeño de las estructuras SAT con o sin pivotes. De todas maneras, con suficiente espacio, la estructura de pivotes tiene mejor desempeño que SAT1 y SAT2.

En dimensiones 15 y 20, es esperable que el desempeño de la estructura basada en pivotes empeore, como se vio en el capítulo 4. SAT1, en tanto, al ocupar muy poco espacio del disponible, no resulta competitiva frente a las alternativas de SAT2. En dimensión 15, SAT2 en cualquiera de

Figura 8.7: Evaluaciones de distancia de alternativas usando el mismo espacio para una cantidad creciente de pivotes, comparadas con SAT que utiliza espacio fijo, en el espacio vectorial, para recuperación 1%.

sus formas resulta mejor que la estructura de pivotes con k alrededor de 30 y 55 para porcentajes de recuperación de 0.01% y 0.1% respectivamente, generando una gran mejora respecto de SAT, que sólo hasta k igual 18 y 26 pivotes es mejor alternativa que la estructura de pivotes, para una recuperación del 0.01% y 0.1% respectivamente. En dimensión 20, en tanto, esta diferencia se hace aún mayor, puesto que SAT resulta mejor que la estructura de pivotes con k alrededor de 30, 45 y 90 para una recuperación del 0.01%, 0.1% y 1% respectivamente. Las alternativas de SAT2, en tanto, son mejores que la estructura de pivotes para todos los casos.

En la figura 8.8 del espacio de palabras, se observa que el mejor desempeño para pocos pivotes lo obtiene SAT1 con los últimos pivotes. SAT2 con los más cercanos, en tanto, no parece ser muy buena idea en este caso, como vimos en la sección 7.6, donde esta alternativa eliminaba muchos

Figura 8.8: Evaluaciones de distancia de alternativas usando el mismo espacio para una cantidad creciente de pivotes, comparadas con SAT que utiliza espacio fijo, en el espacio de palabras, para radios 1, 2, 3 y 4.

menos elementos que SAT2 almacenando los últimos pivotes.

Con respecto a la estructura basada en pivotes, la situación es similar a lo que ocurrió en el espacio vectorial. A medida que aumenta el radio de búsqueda, la curva de la estructura de pivotes de hace cada vez menos convexa. Así, resulta conveniente utilizar SAT2 hasta cierta cantidad de espacio disponible, luego, las evaluaciones de distancia de la estructura de pivotes disminuyen más que las realizadas por SAT, SAT1 o SAT2.

Capítulo 9

Conclusiones

En esta memoria se han presentado dos alternativas de estructuras para búsqueda en espacios métricos, basadas en SAT y en pivotes, que haciendo uso de la memoria disponible, mejoran el desempeño de SAT tanto en bajas dimensiones como en altas. Esto se logra utilizando, como pivotes para descartar un nodo, los mismos nodos del árbol que se han recorrido para llegar a él. Así no se incurre en evaluaciones de distancia adicionales en la construcción ni en la búsqueda.

La primera alternativa, llamada SAT1, consiste en utilizar como pivotes los ancestros de cada nodo. Las distancias a los ancestros se almacenan en tiempo de construcción y se utilizan en tiempo de búsqueda para descartar elementos, comparando las distancias del nodo a los pivotes con las distancias de la consulta a los mismos.

Se examinaron varias alternativas con relación al compromiso entre evitar comparaciones contra nodos que los pivotes permiten demostrar que no forman parte de la respuesta, y realizar de todos modos esas comparaciones para refinar la búsqueda por otras ramas. La mejor alternativa resultó ser descartar sólo los nodos cuyos subárboles completos quedaban excluidos de la consulta por el criterio de pivotes.

Se estudió también el caso de trabajar con una cantidad de memoria limitada. Se demostró experimentalmente que una buena opción es conservar los ancestros más cercanos de cada nodo, almacenando la misma cantidad de pivotes para cada nodo del árbol.

La segunda idea, SAT2, considera, además de los ancestros, los hermanos de los ancestros. El compromiso entre considerar o no nodos descartados por pivotes, al igual que en SAT1, dio como mejor alternativa descartar los nodos que por el criterio de pivotes no pueden contener la respuesta.

En el caso de cantidad limitada de memoria, se consideraron tres opciones: conservar las últimas distancias almacenadas en el nodo, conservar los ancestros y hermanos de ancestros más cercanos al nodo y conservar elementos seleccionados al azar. En estas dos últimas alternativas hay una penalización de la cantidad de pivotes a usar, pues hay que guardar su referencia. Es importante observar que, en todos los casos la alternativa los pivotes al azar resultó peor que las otras dos. En el espacio vectorial, se observó que para dimensiones bajas no hay gran diferencia entre las primeras dos opciones, en tanto en dimensiones altas, elegir los mínimos exactos con la penalización mencionada, disminuyen de manera importante las evaluaciones de distancia con respecto a la opción de los últimos elementos. En el espacio de las palabras, en tanto, no es una buena idea utilizar los pivotes más cercanos.

En SAT1 y SAT2, la cantidad de espacio ocupado por la estructura experimentalmente se ajusta muy bien a espacio determinado analíticamente.

Al comparar la cantidad de evaluaciones de distancia realizadas por SAT1 y SAT2 sin restricciones de memoria, SAT2 se comporta marcadamente mejor en todos los espacios estudiados.

Si se restringe la cantidad de memoria, y se compara SAT1 y SAT2 con una estructura basada en pivotes que utiliza la misma cantidad de memoria, en dimensiones muy bajas (dimensión 5), la estructura basada en pivotes utiliza de mejor manera el espacio que SAT1 y SAT2, realizando menos evaluaciones de distancia. A medida que aumenta la dimensión, empeora el desempeño de la estructura de pivotes, y es más conveniente utilizar SAT2 guardando los últimos pivotes o los más cercanos, dependiendo del espacio disponible.

Si hay muy poco espacio disponible para almacenar pivotes, SAT1 utiliza bien este espacio pues los últimos ancestros almacenados son a su vez los más cercanos. Pero a medida que la cantidad de memoria disponible aumenta, SAT1 no resulta competitivo pues no puede hacer uso de ella, ya que con poco espacio para pivotes alcanza a almacenar todos los ancestros de los nodos. SAT2 en cambio es capaz de utilizar una gran cantidad de memoria.

Cabe mencionar que en estas estructuras, como en SAT, no se necesitan parámetros de sintonización, salvo el espacio disponible, que cualquier usuario debería poder determinar.

En la figura 9.2 se observa cuál es la mejor estructura según la memoria disponible y la dimensión del espacio vectorial, para distintos porcentajes de recuperación. La figura 9.3 en tanto, muestra la mejor estructura según la memoria disponible y el radio de la consulta en el espacio de palabras.

Algunas ideas para trabajos futuros son las siguientes:

- SAT2 almacena todas las distancias evaluadas por SAT, excepto las distancias que se calculan entre los nodos hermanos entre sí. La idea es utilizar estas distancias, que resultarían ser buenas por la cercanía al nodo. El aumento de espacio sería menor, y significaría una mejora con respecto a la versión original al tomar en cuenta más pivotes. La dificultad de implementar esta alternativa fue la razón de que no se incluyera en la presente memoria. Una idea para desarrollar esto, es recorrer los vecinos de un nodo y almacenar la distancia entre el vecino y sus hermanos en los vecinos siguientes. Es decir, los nodos contienen las distancias de los hermanos que vienen antes que ellos. De esta manera no se utilizan todas las distancias posibles, pero se conserva el criterio de construcción y de búsqueda que permite no guardar la referencia a los pivotes. Otra idea es guardar en cada nodo la distancia a todos sus hermanos en orden, marcando el espacio que ocuparía el mismo como no comparable. Así se ocupan todas las distancias pero se pierde espacio.
- En [15] se estudiaron distintas formas de agregar capacidades dinámicas a SAT, que permiten mantener su buen desempeño durante las búsquedas. Dado que SAT2 tiene la misma estructura espacial que SAT, es posible adaptar el algoritmo de SAT tomando en cuenta las distancias a los pivotes, generando un SAT2 dinámico, de mayor utilidad práctica que el normal.
- Durante los experimentos se observó que los pivotes más cercanos al nodo parecían ser mejores pivotes que los más lejanos, pero al estudiar la cantidad de elementos eliminados usando los pivotes más cercanos, se vio que esta cantidad no era monótonamente decreciente en función de la cantidad de pivotes utilizada, como se ve en la figura 9.1. Este fenómeno no se observó cuando se utilizan los últimos pivotes, aunque a veces no funcionan tan bien como los pivotes cercanos. Tampoco se observó cuando se utilizan pivotes seleccionados al azar.

Esto sugiere que hay una mejor forma de seleccionar los pivotes, pues es posible que varios pivotes muy cercanos entre sí sean equivalentes respecto a la cantidad de elementos que eliminan. En [6] se menciona una alternativa de selección de pivotes por óptimo local que es interesante de probar. Hay que tomar en cuenta que si no se utiliza el mismo criterio espacial para almacenar los pivotes que en SAT1 y SAT2, habrá que guardar la referencia al pivote en la estructura.

Figura 9.1: Cantidad de nodos eliminados por SAT2 usando los pivotes más cercanos, sin tomar en cuenta los primeros 10 pivotes, que achatarían la curva hasta no ver la oscilación.

- Sería interesante estudiar otras alternativas que las presentadas con respecto al compromiso entre descartar comparaciones contra nodos que los pivotes muestran que no son parte de la respuesta, para ver si existe una relación entre el tipo de elementos a los que no se le calcula la distancia y la evaluación total de distancias realizadas por la estructura. Tal vez se encontraría una relación teórica que avale el resultado experimental.
- En esta memoria no se determinó teóricamente el orden de la búsqueda en SAT1 ni en SAT2. Si es posible profundizar en el punto anterior, tal vez se podría determinar cuántos nodos elimina cada pivote en función de su distancia al nodo u otra característica.

Figura 9.2: Estructura que realiza menor cantidad de evaluaciones de distancia, según la memoria disponible y la dimensión del espacio vectorial, para porcentajes de recuperación 0.01%, 0.1% y 1%. El espacio ocupado es el equivalente al utilizado por la estructura de pivotes.

Figura 9.3: Estructura que realiza menor cantidad de evaluaciones de distancia, según la memoria disponible y el radio de búsqueda, en el espacio de palabras, para radios 1, 2, 3 y 4. El espacio ocupado es el equivalente al utilizado por la estructura de pivotes.

Bibliografía

- [1] R. BAEZA-YATES. Searching: an algorithmic tour. En A. KENT Y J. WILLIAMS, editores, “Encyclopedia of Computer Science and Technology”, tomo 37, páginas 331–359. Marcel Dekker Inc. (1997).
- [2] R. BAEZA-YATES, W. CUNTO, U. MANBER Y S. WU. Proximity matching using fixed-queries trees. En “Proc. 5th Combinatorial Pattern Matching (CPM’94)”, LNCS 807, páginas 198–212 (1994).
- [3] T. BOZKAYA Y M. OZSOYOGLU. Distance-based indexing for high-dimensional metric spaces. En “Proc. ACM SIGMOD International Conference on Management of Data”, páginas 357–368 (1997). *Sigmod Record* 26(2).
- [4] S. BRIN. Near neighbor search in large metric spaces. En “Proc. 21st Conference on Very Large Databases (VLDB’95)”, páginas 574–584 (1995).
- [5] W. BURKHARD Y R. KELLER. Some approaches to best-match file searching. *Comm. of the ACM* **16**(4), 230–236 (1973).
- [6] B. BUSTOS, G. NAVARRO Y E. CHÁVEZ. Pivot selection techniques for proximity searching in metric spaces. En “Proc. of the XXI Conference of the Chilean Computer Science Society (SCCC’01)”, páginas 33–40. IEEE CS Press (2001).
- [7] E. CHÁVEZ, J. MARROQUÍN Y R. BAEZA-YATES. Spaghettis: an array based algorithm for similarity queries in metric spaces. En “Proc. String Processing and Information Retrieval (SPIRE’99)”, páginas 38–46. IEEE CS Press (1999).
- [8] E. CHÁVEZ Y G. NAVARRO. An effective clustering algorithm to index high dimensional metric spaces. En “Proceedings of the 7th International Symposium on String Processing and Information Retrieval (SPIRE’2000)”, páginas 75–86. IEEE CS Press (2000).
- [9] E. CHÁVEZ, G. NAVARRO, R. BAEZA-YATES Y J. MARROQUÍN. Proximity searching in metric spaces. *ACM Computing Surveys* **33**(3), 273–321 (sep 2001).

- [10] P. CIACCIA, M. PATELLA Y P. ZEZULA. M-tree: an efficient access method for similarity search in metric spaces. En “Proc. of the 23rd Conference on Very Large Databases (VLDB’97)”, páginas 426–435 (1997).
- [11] F. DEHNE Y H. NOLTEMEIER. Voronoi trees and clustering problems. *Information Systems* **12**(2), 171–175 (1987).
- [12] I. KALANTARI Y G. McDONALD. A data structure and an algorithm for the nearest point problem. *IEEE Transactions on Software Engineering* **9**(5) (1983).
- [13] L. MICÓ, J. ONCINA Y E. VIDAL. A new version of the nearest-neighbor approximating and eliminating search (AESAs) with linear preprocessing-time and memory requirements. *Pattern Recognition Letters* **15**, 9–17 (1994).
- [14] G. NAVARRO. Searching in metric spaces by spatial approximation. *The Very Large Databases Journal (VLDBJ)* (2002). To appear. Earlier version in *Proc. SPIRE’99*, IEEE CS Press.
- [15] G. NAVARRO Y N. REYES. Dynamic spatial approximation trees. En “Proc. of the XXI Conference of the Chilean Computer Science Society (SCCC’01)”, páginas 213–222. IEEE CS Press (2001).
- [16] J. UHLMANN. Satisfying general proximity/similarity queries with metric trees. *Information Processing Letters* **40**, 175–179 (1991).
- [17] E. VIDAL. An algorithm for finding nearest neighbors in (approximately) constant average time. *Pattern Recognition Letters* **4**, 145–157 (1986).
- [18] P. YIANILOS. Excluded middle vantage point forests for nearest neighbor search. En “DIMACS Implementation Challenge, ALENEX’99”, Baltimore, MD (1999).